

Žinokite savo vietinį maistą

agr.
BRIDGES

Turinys

Turinys.....	2
Įvadas.....	4
Sutrumpinimai.....	5
TMTG ir vietinis maistas Europoje.....	6
TMTG supratimas.....	7
Vietinio maisto samprata.....	12
Aukštos kokybės, šviežių ir sveikų produktų pasiūla.....	14
Produkto skaidrumas ir atsekamumas.....	16
Patogumas / efektyvumas / lengva prieiga.....	18
Gamintojo ir vartotojo sąveika (nauda visuomenei).....	20
Vietinio maisto paieška TMTG.....	23
Bendruomenės remiamas žemės ūkis (CSA).....	24
Akis į akį.....	25
Prekyba vietos maisto produktais.....	26
Internetinė prekyba maisto produktais.....	27
Geresnė logistika.....	29
Sveikos mitybos nauda.....	30

Turinys

Įpročių keitimas.....	37
Mokymas ir švietimas.....	40
Bendroji informacija ir rekomendacijos.....	42
Įkvėpimo ir mokymopriemonės ir metodai.....	42
Kaip būti geru moderatoriumi.....	46
Vaikų, paauglių ir suaugusiųjų švietimas.....	47
Žinių perdavimo veiklos organizavimas -internetinis seminaras kaip sėkmės pavyzdys.....	50
Pagrindinės idėjos.....	53
Naudingi ištekliai ir medžiaga.....	62
Vartotojų sėkmės istorijos.....	62
Medžiaga vaikams.....	68
Naudingos nuorodos.....	72
Literatūra.....	80
Priedai.....	85
I priedas-Informaciniai lapai-TMTG statusas(SFSC).....	85

Įvadas

Projektu agroBRIDGES siūloma sukurti žemės ūkio sektoriaus įvairių suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimo sistemą ir praktinių paramos priemonių rinkinį tam, kad būtų galima sujungti gamintojus ir vartotojus taikant naujus verslo ir rinkodaros modelius, skirtus trumposioms maisto tiekimo grandinėms kurti, nes tai yra paprastas būdas pagerinti vietos gamintojų padėtį rinkoje ir sumažinti tarpininkų maržas.

Nors nesąžiningos prekybos sąlygos, menkos paskatos ir sudėtingi santykiai su vartotojais išlieka, agroBRIDGES leidžia gamintojams išnaudoti visą savo potencialą, suteikia jiems galimybę įgyti žinių, padėsiančių priimti geresnius sprendimus, palaikyti geresnius santykius su perkančiosiomis organizacijomis ir vartotojais bei sudaryti strateginius aljansus didinant ūkininkų konkurencingumą.

Šis žinynas skirtas švietimo įstaigoms ir vartotojams, kad jie geriau suprastų trumpųjų maisto tiekimo grandinių ir vietinio maisto svarbą mūsų visuomenėje. Vadovą sudaro dvi pagrindinės dalys:

1 **Pagrindinių sąvokų pristatymas.** Šiame skyriuje rasite visą reikalingą informaciją apie vietinį maistą, trumpąsias tiekimo grandines ir sveiką mitybą.

2 **Informuotumo didinimas ir kitų įkvėpimas.** Šis skyrius skirtas įgūdžiams, reikalingiems mokant kitus; jame taip pat pateikiamos rekomendacijos, kaip vykdyti žinių perdavimo veiklą.

Be šių skyrių vadovėlyje papildomai pateikiama taikomoji dalomoji medžiaga, kurią galima naudoti mokant ir vaikus, ir suaugusiuosius; taip pat atitinkama konkrečiai šaliai skirta informacija.

Sutrumpinimai

B2B	Business-to-Business - Verslas verslui
B2C	Business-to-Consumer - Verslo klientams
CAP	Common Agricultural Policy - Bendroji žemės ūkio politika
ES	Europos Sąjunga
RDP	Kaimo plėtros programa
SFSC	Short Food Supply Chains
TMTG	Trumposios maisto tiekimo grandinės
RWS	Socialiai remiamas žemės ūkis (pagal visuomenę)

TMTG ir vietinis maistas Europoje

TMTG ir vietinis maistas Europoje

TMTG supratimas

ES trumposios maisto tiekimo grandinės yra bendrosios žemės ūkio politikos (SFSC) dalis ir nuo 2014 m. skatinamos teisinėmis ir politinėmis paskatomis pagal nacionalines kaimo plėtros programas (KPP).

Mokslininkai ir politikos formuotojai vis dar neaiškiai apibrėžia, kas yra trumpoji maisto tiekimo grandinė, tačiau paprastai ji suprantama kaip „tiekimo grandinė, kurią sudaro ribotas skaičius ekonominių subjektų, dalyvaujančių bendradarbiaujant, plėtojant vietos ekonomiką, esant geografinėi ir socialinei kaimynystei bei santykiams tarp gamintojų, perdirbėjų ir vartotojų“. (ES, 2013).

Vietinis maistas

„Jis gaminamas netoli vartojimo vietos ir dažnai turi kitokią socialinę struktūrą ir tiekimo grandinę nei didieji prekybos centrai“ (Waltz, 2011).

Trumpoji maisto tiekimo grandinė (SFSC)

AgroBRIDGES projekto tikslais buvo parengta ir patvirtinta aiški ir lengvai suprantama apibrėžtis: Trumposios maisto tiekimo grandinės turi kuo mažiau tarpinių taškų tarp maisto gamintojo ir vartotojo.

Vartotojai

„Asmenys, kurie perka prekes ar paslaugas asmeniniam naudojimui“; (Cambridge University Press, 2018).

Tiekimo grandinė

Ją galima apibrėžti kaip „visą produkto ar paslaugos gamybos ir teikimo sistemą nuo pirminio žaliavų išgijimo iki galutinio produkto ar paslaugos pristatymo galutiniams vartotojams“; (CFI Education, 2021).

Kaip paaiškinta pagrindinių sąvokų skyriuje, agroBRIDGES projektui buvo parengta ir suderinta aiški ir lengvai suprantama apibrėžtis: trumposios maisto tiekimo grandinės turi kuo mažiau grandžių tarp maisto gamintojo ir vartotojo (piliečio), vartojančio maistą. TMTG pagerina vietos gamintojų padėtį rinkoje ir sumažina tarpininkų maržas, suteikia galimybę gaminti šviežesnius produktus, patirti mažesnes platinimo sąnaudas ir gauti teisingesnę atlygį gamintojams.

Maisto produktų gamintojas

„Asmuo, kuris užaugino, apdorojo, paruošė, pagamino ar kitaip padidino maisto produkto vertę“; (Law Insider, 2017).

Šviežia

Kalbant apie vaisius ir daržoves, tai reiškia, kad jie nebuvo perdirbti (pvz., siūlomi konservuoti, marinuoti, konservuoti ar šaldyti) (Loades, 2017).

Nustatyta, kad mažiausiai išsivysčiusių šalių maisto produktų gamyba, perdirbimas ir (arba) pardavimas yra tvaresnis, o tai rodo, kad tiek žemės ūkyje, tiek vartojime įvyko „posūkis link kokybės“. TMTG gali būti suprantamos kaip tiekimo grandinės, susijusios su „pardavimu netoliese“ ta prasme, kad vietoje pagamintas ar perdirbtas maistas patiekiamas vietos vartotojams, kai tarpininkų skaičius yra kuo mažesnis, o idealus variantas - tiesioginis gamintojo ir vartotojo kontaktas ir būdas padidinti ūkininkų ir (arba) gamintojų pajamas ir (arba) pelną.

Galime rasti įvairių TMTG rūšių: pardavimai ūkiuose, turgavietėse, pristatymai internetu, pristatymai dėžutėse, savarankiškas derliaus nuėmimas ir bendruomenės remiamas žemės ūkis (BŽŪ) ir kt.

Šio modelio aktualumas priklauso nuo jo indėlio „į pozityvesnį, teisingesnį, sveikesnį ir tvaresnį vystymąsi“ ir gebėjimo užtikrinti ekonominę, socialinę ir aplinkosauginę naudą.

Prekyba netoliesešis

modelis apima ir tiesioginį pardavimą (kai vartotojai perka tiesiogiai, pasitikėdami asmenine sąveika), ir artimą pardavimą (kai maistas gaminamas ir parduodamas tam tikrame gamybos regione) (agroBRIDGES Consortium, 2021).

Ūkininkų turgus

„Fizinė mažmeninės prekybos turgavietė, kurioje ūkininkai gali parduoti savo užaugintą produkciją ir kitas perdirbtas prekes tiesiogiai vartotojams“. („Strength2food“ projektas, 2020 m.)

TMTG ir vietinis maistas Europoje

Kumpulainen ir kt. (2018) pabrėžia vaidmenį, kurį TMTG atlieka bendruomenės lygmeniu socialiniu ir ekonominiu požiūriu, palengvinant kaimo plėtrą. Pačios vertybės ir reikšmės, siejamos su TMTG ir jų kilme, gali ugdyti pasididžiavimo, socialinės sanglaudos ir priklausymo jausmą (Peters, 2012). Be to, TMTG gali pagyventi vietos socialinį gyvenimą, o turgavietės gali tapti vietos žmonių susitikimų vieta.

Žvelgiant iš socialinės perspektyvos, TMTG didina bendruomenės pajamas arba padeda jas recirkuluoti ir kuria naujas darbo vietas (Peters, 2012; Wittman, Beckie ir Hergesheimer, 2012).

SMARTCHAIN ir STRENGTH2FOOD projektas apibendrina įvairių TMTG naudą toliau pateikuose paveikslėliuose:

Ekonominė trumpų tiekimo grandinių nauda

Pav. 2. Trumpųjų tiekimo grandinių ekonominė nauda

Trumpų tiekimo grandinių socialinė nauda

3 pav. Trumpųjų tiekimo grandinių socialinė nauda

Trumpų tiekimo grandinių nauda aplinkai

Pav. 4. Trumpųjų tiekimo grandinių nauda aplinkai

Visa tai yra bendrų privalumų, kuriuos galime rasti daugelyje TMTG, rinkinys, tačiau tai nereiškia, kad kiekviena TMTG juos suteiks.

Be to, trumpųjų tiekimo grandinių šalių nauda prisideda prie įvairių darnaus vystymosi tikslų (DVT) įgyvendinimo, kaip parodyta 4 paveiksle.

Darnaus vystymosi tikslai ir trumpos tiekimo grandinės

1 Nėra skurdo

2 Nėra alkio

5 Lyčių lygybė

8 Deramas darbas ir ekonomikos augimas

9 Pramonė, inovacijos ir infrastruktūra

11 Tvari miestų ir bendruomenių struktūra

12 Atsakingas vartojimas ir gamyba

13 Veiksmai klimato srityje

Vietinio maisto samprata

Vietinis maistas - tai maistas, kuris „gaminamas nedideliu atstumu nuo vartojimo vietos, dažnai su socialine struktūra ir tiekimo grandine, besiskiriančia nuo didžiųjų prekybos centrų sistemos“. Tai atitinka TMTG apibrėžtį, nes iš jos matyti, kad tarp maisto gamintojo ir galutinio vartotojo yra nedaug tarpinių grandžių.

Feldmann ir Hamm (2015), apžvelgdami TMTG tyrimus, nustatė, kad pasitikėjimas maisto tiekimo grandine ir išitkinimas, kad vietinis maistas yra sveikesnis, yra svarbūs TMTG remiantys veiksniai. Šviežumas ir sveikumas yra vienos svarbiausių vartotojų savybių (Kvam ir Bjørkhaug, 2015).

Įgyvendinant projektą agroBRIDGES, įvairiuose regionuose buvo atliktos apklausos, kurių rezultatai rodo, kad pagrindinis motyvas, skatinantis vartotojus pirkti TMTG produktus, yra „produkto kokybinės savybės - skonis, šviežumas ir sveikumas“.

TMTG yra įvairiais būdais susijusi su vietos žemės ūkiu ir vietos maistu. Svarbu pabrėžti, kad TMTG - tai ne tik vietinis maistas, nes šioje sąvokoje daugiausia dėmesio skiriama „užtikrinti, kad gamyba, perdirbimas, prekyba ir vartojimas vyktų apibrėžtose geografinėse ribose, neatsižvelgiant į nieką kitą, išskyrus dalyvaujančių subjektų buvimo vietą“. Tai reiškia, kad nors TMTG dažnai kalbama apie vietos maisto produktų rinkas, TMTG nėra tik apie vietos maisto produktus.

Vietinis maistas laikomas sveiku, nes jam gaminti paprastai naudojama „mažiau sąnaudų, pavyzdžiui, pesticidų, sintetinių trąšų, pašarų, vandens ir energijos“. Šios savybės naudingos ne tik sveikatai, bet ir aplinkai, nes vietiniams maisto produktams, palyginti su prekybos centruose parduodamais maisto produktais, paprastai reikia mažiau pakuočių ir mažiau energijos jiems laikyti.

Kalbant apie vietos ir kaimo vietovių maisto produktų naudą, galima paminėti šiuos jų privalumus:

Galime išsamiai aptarti kiekvieną iš šių privalumų, kad parodytume, kokia svarbi mūsų visuomenei yra TMTG ir kodėl turėtume ją remti. Siekiant geriau suprasti vietinių maisto produktų pirkimo iš TMTG naudą, pateikiami konkretūs įvairių šalių pavyzdžiai, paimti iš agroBRIDGES projekto metu atliktų tyrimų.

Aukštos kokybės, šviežių ir sveikų produktų pasiūla

Daugeliui vartotojų TMTG suteikia galimybę gauti aukštos kokybės šviežių, vietoje išaugintų produktų ir jie noriai naudojami šiomis tiekimo grandinėmis priimdami sprendimus dėl pirkimo [15]. TMTG paprastai tiekia žaliausius produktus, dažniausiai daržoves, vaisius ir ekologiškus maisto produktus, kurie, kaip bus paaiškinta kitame skyriuje, yra būtini sveikos mitybos produktai.

Jau yra svarių įrodymų, kad vartotojams vietinis maistas asocijuojasi su geru skoniu, šviežumu, grynumu ir teigiama aplinkosaugine verte (Pelto-Huikko, 2013). Šis argumentas dominuoja Viduržemio jūros regiono šalyse, pavyzdžiui, Graikijoje, kur vietinis maistas dažnai laikomas saugiu ir aplinkai nekenksmingu pasirinkimu.

Su didesniu produktų šviežumu susiję mitybos aspektai, gamintojų dėmesys informuojant apie sveiką žaliavų naudojimą ir socialinės sveikos gyvensenos tendencijos taip pat skatina vietinių maisto produktų iš mažiausiai išsivysčiusių šalių vartojimą tokiose šalyse kaip Italija, Lietuva ir Lenkija .

Be to, Prancūzijoje dėl viena po kitos sekusių sveikatos krizių (pasiutusių karvių liga, paukščių ir kiaulių gripas, COVID) padidėjo TMTG patrauklumas ir vietinių bei ekologiškų produktų paklausa.

Taip pat reikėtų paminėti, kad globalizuotos maisto grandinės keičia ir sezoniškumo sampratą, kuri dažniausiai pripažįstama kaip pagrindinė subalansuotos ir sveikos mitybos sudedamoji dalis. Apskritai maisto produktų „vietinis“ pobūdis siejamas su „sveikumu“, nes jis siejamas su šviežumu, sezoniškumu ir įperkamumu. [19]

Sveika mityba

„Sveika mityba reiškia optimalų kalorijų kiekį ir susideda daugiausia iš įvairių augalinės kilmės maisto produktų, nedidelio kiekio gyvūninės kilmės maisto produktų, joje daugiausia yra nesočiųjų riebalų ir ribotas kiekis rafinuotų grūdų, labai perdirbtų maisto produktų ir pridėtinių cukrų“; (EAT-Lancet komisija, 2019).

Produkto skaidrumas ir atsekamumas

Duomenis apie gamybos metodus, informaciją apie ūkininkus ir socialines gamintojų vertybes vartotojai suvokia kaip pridėtinę vertę, kuri sustiprina jų vartojimo pasirinkimą [16].

Suomijoje atliktas tyrimas atskleidė, kad vis daugiau vartotojų sąmoningai renkasi etišką ir atsakingą maisto gamybą (VNS, 2017). Aplinkosauga besirūpinantiems vartotojams geriausia būtų pirkti sezoninius vietinius produktus iš ekologiškų gamybos metodus taikančių arba sertifikuotų ekologiškų produktų gamintojų.

Svarbu suprasti, kad maistas, ypač vaisiai ir daržovės, per pirmąsias 24 valandas po derliaus nuėmimo praranda savo maistingąsias medžiagas, todėl TMTG siūlomas vietinis maistas yra daug kartų šviežesnis ir turi daug maistingųjų medžiagų. Be to, TMTG siūlomas maistas, kuris paprastai nėra veikiamas cheminiais produktais ar kitomis dirbtinėmis fiksacijos priemonėmis, nes jie nėra skirti vežti dideliais atstumais.

Daugelio vartotojų apsisprendimą pirkti vietinius maisto produktus iš TMTG palaiko tai, kad vietos gamintojais galima pasitikėti, o atsekamumas yra vertinamas. Susitikę su maisto produktus gaminančiais žmonėmis vartotojai gali gauti tikslesnę informaciją, be to, reikėtų pažymėti, kad „vietos ūkininkai paprastai daug dėmesio skiria dirvožemio sveikatai ir saugiai auginimo praktikai, ypač jei jie augina ekologiškai, o tokia praktika paprastai reiškia geresnio skonio ir maistingesnius produktus“.

Italijoje dėl TMTG modelių vartotojai, apsilankę ūkiuose arba tiesiogiai bendraudami su gamintojais, gali tiesiogiai susipažinti su gamybos metodais ir pamatyti aspektus, kuriuos jie labiausiai vertina.

Žemės ūkis

„Žemės ūkio augalų auginimas arba gyvulių auginimas ūkyje“; (Collins, 2017).

Patogumas / efektyvumas / lengva prieiga

Kaip bus paaiškinta vėliau, vartotojai gali gauti vietinių maisto produktų įvairiais kanalais ir pasirinkti tinkamiausią, priklausomai nuo aplinkybių ir asmeninių pageidavimų.

Pavyzdžiui, Nyderlanduose, pasak Tackeno ir kt. (2021 m.) pagrindinis TMTG produktų pardavimo kanalas yra prekybos centrai, po jų seka kiti kanalai, pavyzdžiui, viešbučiai, restoranai ir kavinės (HoReCa) ir ūkininkų parduotuvės.

Danijoje vėl klesti tradiciniai kanalai, pavyzdžiui, žaliosios mugės miestuose ir ūkių parduotuvės. Šiuos kanalus papildo naujesni verslo modeliai, pavyzdžiui, pristatymas dėžutėmis ir pardavimas internetu, o Italijoje dominuoja dviračiu pristatomų dėžučių sistema.

Elektroninė prekyba labai prisideda prie TMTG vystymosi tokiose šalyse kaip Suomija ir Danija. Ši tendencija paspartėjo per COVID-19 krizę ir ją ypač skatina nauji pirkėjai, kurie pirmą kartą bando pirkti maisto produktus internetu (Danijos žemės ūkio ir maisto taryba).

Ūkininkų parduotuvė

„Mažmeninės prekybos vieta, kurioje produktai parduodami tiesiai iš ūkio“; (Strength2food project, 2020).

Prenumeratos dėžutė

„Susitarimas, kai vartotojai moka fiksuotą sumą už sutartą kiekį daržovių, vaisių ar kitų produktų, kurie reguliariai pristatomi į namus“; (Strength2food project, 2020).

Kitoks požiūris vyrauja Latvijoje, kur kai kurios TMTG yra tradicinio gyvenimo būdo dalis kaimo bendruomenėse ir iš dalies miestuose. Labiausiai atpažįstami yra ūkininkų turgūs - mugės. Daugelyje namų ūkių, ypač kaimo bendruomenėse, įprasta vartoti ir gaminti patiems, o perteklinė produkcija parduodama tiesiogiai pirkėjams, kurie paprastai yra draugai, kaimynai ir giminaičiai, taip sukuriant mikro TMTG.

Turkijoje produktai parduodami vietinėms parduotuvėms, daržovių augintojams, maisto ir (arba) gėrimų bendrovėms didmeninėse rinkose ir galiausiai per šias bendroves pasiekia vartotojus.

Kiekvienoje šalyje vartotojai, norėdami įsigyti vietinių maisto produktų per TMTG, gali rinktis iš skirtingų galimybių ir kiekviena iš jų turi tam tikrų privalumų ir trūkumų, kaip paaikškinta skyriuje „Vietinių maisto produktų paieška TMTG“.

Didmeninė prekyba

„Prekių pardavimas dideliais kiekiais ir mažomis kainomis, kurias mažmenininkai paprastai perparduoda pelningai“; (Lexico, 2021).

Gamintojo ir vartotojo sąveika (nauda visuomenei)

Kai vartotojai perka vietos maisto produktus iš TMTG, vyksta socialinė sąveika, kuri naudinga visai visuomenei.

TMTG padeda stiprinti gamintojų ir vartotojų pasitikėjimą, skatina bendruomeniškumą ir dalyvavimo jausmą. Yra įrodymų, kad TMTG atlieka svarbų vaidmenį regiono vietos bendruomenėse, skatindama ūkininkų ir vartotojų sąveiką ir ryšius, taip skatindama pasitikėjimo plėtrą.

Tokiuose modeliuose, kaip antai „Solidarumo pirkimų grupės“, vartotojai aktyviai dalyvauja ir susiburia bendram tikslui. Kita vertus, tokie modeliai, kaip žaliosios rinkos, leidžia gamintojams konkretizuoti bendrus veiksmus siekiant pritraukti vartotojus.

Jungtinė pirkimo grupė

„Žmonių grupė, pvz., namų ūkiai, kurie dirba kartu, siekdami pirkti maisto produktus ir kitus produktus tiesiogiai iš ūkininkų“; (Strength2food project, 2020).

Be to, ši sąveika ir sąsajos yra susijusios su socialinėmis vertybėmis, visų pirma su kokybiškų produktų teikimu vartotojams sąžiningomis kainomis. Pavyzdžiui, Graikijoje vartotojai nori remti vietos gamybą dėl aplinkosaugos ir etinių priežasčių (sąžininga prekyba arba parama vietos ekonomikai).

Suomijoje ir Prancūzijoje vietinė maisto gamyba kuria socialinį kapitalą bendradarbiaujant ir kuriant pasitikėjimą tarp skirtingų dalyvių, o tai savo ruožtu didina vietinio maisto paklausą ir gerina rinkodaros galimybes (Glowacki-Dudka ir kt., 2012). Veiksniai, į kuriuos atkreipia dėmesį klientai, perkantys vietinį maistą, įskaitant sąžiningumą, bendravimą, bendruomeniškumą ir pasitikėjimą, gali būti laikomi socialiniu kapitalu vietinio maisto įmonėms (LähiSos, 2017).

Vartotojai vietinį maistą taip pat sieja su bendravimu su maisto gamintoju, dažniausiai mažu vietiniu gamintoju. Vartotojai vertina istoriją ir patirtį, dažnai siedami ją su vietiniu maistu. Pasakojimai dažnai siejami su regiono kulinarinėmis tradicijomis ir kultūra, kuria vartotojai didžiuojasi ir kurią nori išsaugoti. (Peltó-Huikko, 2013)

Italijoje vietos ir kaimo vietovių maisto produktų plėtrą ir prieinamumo didinimą palengvina daugybė institucijų, vienijančių gamintojus ir perdirbėjus (asociacijos, konsorciumai, kooperatyvai, kolektyviniai prekių ženklai ir kt.). Sklandesnis ryšys tarp gamintojų ir vartotojų padeda stiprinti simbolinius, informacinius ir suvokimo ryšius tarp miesto ir kaimo.

Danijoje, didesniuose miestuose, maisto bendruomenės laikomos visiškai nauju būdu gauti vietinės produkcijos, dėl kurio atsiranda labai glaudus gamintojo ir vartotojo ryšys.

Mažiausiai išsivysčiusios šalys daro didelę įtaką mažinant regionų nelygybę, nes produktų tiekėjai (ūkininkai) paprastai veikia kaimo vietovėse, o vartotojai - didžiuosiuose miestuose. Dėl to piniginiai srautai iš turtingų regionų į neturtingus regionus patenka į mažiausiai išsivysčiusias šalis, o tai padeda didinti vartojimą ir kurti darbo vietas neturtingesniuose regionuose. Tai turi teigiamą poveikį mažinant vidinę migraciją iš kaimų ir mažų miestelių į didmiesčius.

Pavyzdžiui, Danijoje maisto produktų klasterių gamyba tiesiogiai ir netiesiogiai suteikia darbą 189 000 žmonių, o tai sudaro 6,3 proc. visų Danijoje dirbančių žmonių. Kaimo savivaldybėse 12,8 proc. darbo vietų yra susijusios su maisto produktų klasterio gamyba.

Vietinio maisto paieška TMTG

Projekto agroBRIDGES metu buvo nustatyti įvairūs TMTG verslo ir rinkodaros modeliai ir apžvelgta, kaip vartotojai per TMTG įsigyja vietos maisto produktų.

Maisto produktų tiekimo grandinę sudaro įvairios veiklos grandinės, vykstančios viso produkto gamybos ir pristatymo galutiniam vartotojui proceso metu. Skirtinguose grandinės etapuose įvairūs dalyvaujantys subjektai perima, atlieka ir tobulina rezultatus, siūlydami ir kurdami pridėtinę vertę visai maisto tiekimo grandinei (t. y. ūkininkams, perdirbėjams, platintojams ir mažmenininkams).

Šiame skirsnyje siekiama iliustruoti agroBRIDGES projekto metu nustatytus verslo modelius, nurodant skirtingus kiekvieno iš jų kanalus, taip pat privalumus ir trūkumus. Taip vartotojams suteikiama galimybė analizuoti ir spręsti, kaip gauti vietos maisto produktų.

Mažmenininkas

„Asmuo ar įmonė, kuri parduoda prekes santykinai nedideliais kiekiais tiesioginiam naudojimui ar vartojimui, o ne perpardavimui“; (Lexico, 2021).

Bendruomenės remiamas žemės ūkis (CSA)

Šiuo atveju vietos vartotojai veikia kaip bendrasavininkai, bendradarbiaujama su vietos prekybos centrais ir ūkininkų parduotuvėmis. Gamintojai ir vartotojai sudaro susitarimą, pagal kurį vartotojai moka nustatytą nario mokestį arba siūlo savo darbo jėgą (arba ir viena, ir kita) mainais už produktus.

Kodėl verta rinktis šiuos kanalus

- Aukštos kokybės maistas vietos bendruomenei, gaminamas taikant tvarius ūkininkavimo metodus.
- Tiesioginės pardavėjų rekomendacijos - asmeniškėnis požiūris
- Šviežio ir sveiko maisto tiekimas, kartu didinant socialinę identifikaciją
- Platus produktų asortimentas, o ne dideli kiekiai
- Patirtis iš pirmų rankų, produkto žinojimas ir atsekamumas
- Gamintojo ir vartotojo sąveika
- Aukštos kokybės, šviežias ir sveikas maistas

Savaitinis pristatymas taip pat yra vienas iš šio verslo modelio, kuris naudoja šiuos kanalus, kad pasiektų vartotojus, bruožų:

- Aš pats renku
- Centrinė platinimo vieta
- Platinimas žaliwoje rinkoje
- Pristatymas į namus
- Masinis paskirstymas

Kodėl nesirinkti šių kanalų

- Vartotojai gali jaustis priblokšti dėl galimybės gauti daug įvairių maisto produktų.
- Didesnės kainos, palyginti su standartinėmis rinkomis

Bendruomenės remiamas žemės ūkis

Sutrumpintai vadinama CSA (Community Supported Agriculture – bendruomenės remiamas žemės ūkis); tai vartotojų ir gamintojų partnerystės modelis, „kai vartotojai dalijasi kai kuria gamybos rizika, sprendimais ir nauda“ (Short Food Supply Chain Network, 2019). Abi šalys gauna naudos - gamintojai gauna stabilias ir saugias pajamas, o vartotojai gali įsigyti šviežių produktų.

Vietos bendruomenė

Žmonių grupė vietinėje geografinėje teritorijoje; (Stands4 LLC, 2021).

Akis į akį

Gamintojai savo produktus parduoda tiesiogiai klientams, taip didindami skaidrumą ir pasitikėjimą bei mažindami maisto atliekų kiekį. Nors galima naudotis ir prenumeratos modeliu, pagrindiniai kanalai yra šie:

- pardavimas tiesiogiai gamybos vietoje arba netoli jos.
- specialūs renginiai ir mugės, žemės ūkio renginiai
- turgūs po atviru dangumi, vietiniai turgūs

Kodėl verta rinktis šiuos kanalus

- Platus vietinių produktų asortimentas
- Tiesioginė informacija apie produktų kilmę ir ūkininkavimo sąlygas
- Aukštos kokybės produktai, sąžiningos kainos ir lengvas prieinamumas
- Tiesioginės žinios apie gaminius ir atsekamumas
- Gamintojo ir vartotojo sąveika
- Aukštos kokybės, šviežias ir sveikas maistas

Kodėl nesirinkti šių kanalų

- Neregularus pristatymas
- Didelės kainos
- Poreikis pritaikyti jau sudarytus tvarkaraščius prie savo laiko galimybių.

Maisto atliekos

„Turimas omenyje geriamasis maistas, kuris sąmoningai išmetamas mažmeninės prekybos ir vartojimo etapuose“ arba maistas, prarastas po derliaus nuėmimo; (EAT-Lancet komisija, 2019).

Prekyba vietos maisto produktais

Taikant šį modelį vietos produktai yra prieinami pirkėjams, o sveiki ir ekologiški produktai parduodami greito vartojimo prekių parduotuvėse. Į šį modelį įtraukti įvairūs kanalai:

- Specializuotos parduotuvės ir turgūs
- Rinkos, kuriose registruojami tarpininkai
- Vietos ūkininkų kolektyvinės parduotuvės
- Mažos, specializuotos vietos parduotuvės
- Skirta vieta prekybos centruose

Kodėl verta rinktis šiuos kanalus

- Vartotojai gali vienoje vietoje įsigyti visų vietinių produktų.
- Tiesioginė informacija apie turimą maisto šaltinį
- Galimybė įsigyti aukštos kokybės produktų sąžiningomis ir priimtinomis kainomis.
- Patirtis iš pirmų rankų, produkto žinojimas ir atsekamumas
- Gamintojo ir vartotojo sąveika
- Sveiki ir aukštos kokybės produktai

Kodėl nesirinkti šių kanalų

- Negalima reguliariai teikti užsakymų
- Mažas lankstumas, nes užsakyti produktai pristatomi į konkrečias vietas ir konkrečiu laiku

Tarpininkas

„Asmuo ar organizacija, perduodanti pasiūlymus tarp dviejų asmenų ar grupių; (Collins, 2021)“.

Vietos parduotuvė

„Nepriklausomas vietos verslas, parduodantis vietos bendruomenės produktus“; (projektas Strength2food, 2020 m.).

Internetinė prekyba maisto produktais

Šiuo atveju galime kalbėti apie internetines platformas, kuriose prekiaujama žemės ūkio prekėmis ir jos tiekiamos, kad piliečiai galėtų įsigyti vietinių ir natūralių prekių iš tvarių ir socialiai orientuotų šaltinių. Taip pat yra prenumeratos metodų, kuriais galima padidinti įsitraukimą.

Per šiuos skirtingus kanalus modelis taip pat naudingas vidutinio dydžio

miestams, nes sujungia vietas ir ūkininkų turgavietes su galutiniais vartotojais:

- Elektroninės prekybos platforma ir svetainė
- Pristatymo dėžės
- Komerčinės transporto priemonės, skirtos važiuoti mieste
- Bendradarbiavimo ir platinimo agentų tinklas.

Kodėl verta rinktis šiuos kanalus

- Laiko lankstumas, internetinės priemonės ir platformos palengvina vietinio ekologiško maisto užsakymą
- pristatymas į namus arba verslo patalpas (patogus vartojimas)
- Greitas ir patikimas užsakymų apdorojimas
- Piliečiai gali naudotis vietinėmis ir natūraliomis prekėmis, gaunamomis iš tvarių ir socialinių šaltinių.
- Aukštos kokybės ir sveiki produktai

Kodėl nesirinkti šių kanalų

- Nėra tiesioginės informacijos apie maisto šaltinį
- Vartotojų patirtis be tiesioginio kontakto su gamintoju

Daugiau informacijos apie TMTG įvairiose geografinėse vietovėse apibendrinta 12 informacinių biuletenių, kurie pateikiami I priede.

Be to, surinkta 51 gerosios patirties pavyzdys iš įvairių Europos šalių, kad būtų galima skleisti patikrintą veiklą ir galutiniai vartotojai galėtų įvertinti, kuris modelis jiems labiausiai tinka. Ši praktika yra geras būdas suprasti, kaip vartotojai sąveikauja su TMTG ir kokią naudą jie gauna; su ja galima susipažinti projekto **agroBRIDGES** interneto svetainėje.

Geresnė logistika

Paskutinis agroBRIDGES projekte nustatytas verslo modelis yra susijęs su logistikos gerinimu ir grindžiamas pakuočių standartizavimu, transporto sąnaudų mažinimu ir tarpininkų, pavyzdžiui, transporto įmonių ir kurjerių tarnybų, įtraukimu.

Minėti verslo modeliai buvo skirti skirtingiems klientų segmentams, dažniausiai individualiems vartotojams, mažoms parduotuvėms arba grupėms. Tuo tarpu šis modelis skirtas B2B ir B2C klientų segmentams. Šia prasme vartotojai yra ne tik individualūs vartotojai, bet ir maisto prekių ir sveiko maisto parduotuvės, darbo vietų valgyklos, įmonės, mokyklos ar universitetai.

Gamintojai bendradarbiauja kurdami bendrą įmonę, kad pagerintų transportavimą ir pakavimą.

Kodėl verta rinktis šiuos kanalus

- Aukšti kokybės standartai užtikrina produktų šviežumą
- Transporto paslaugas teikia įmonė, kurios specializacija - ekologiški maisto produktai ir trumpalaikio galiojimo produktai.
- Konkurencinga kaina
- Maisto kokybės ir kilmės atsekamumas.

Kodėl nesirinkti šių kanalų

- Konkrečiuose centruose ir vietose dalijamas maistas
- Galimų tiesioginių pardavėjų rekomendacijų trūkumas

Sveikos mitybos nauda

Sveikos mitybos nauda

Apžvelgę TMTG ir jų ryšį su vietos maistu, dabar galime sutelkti dėmesį į sveikos mitybos naudą.

Kaip paaiškinta pagrindinių terminų skyriuje, sveika mityba - tai „optimalus suvartojamų kalorijų kiekis, sudarytas daugiausia iš įvairių augalinės kilmės maisto produktų, nedidelio kiekio gyvūninės kilmės maisto produktų, nesočiųjų, o ne sočiųjų riebalų ir riboto kiekio rafinuotų grūdų, labai perdirbtų maisto produktų ir pridėtinių cukrų“.

Sveika mityba neturėtų būti suprantama kaip kažkas bendro ir tiesiogiai taikytino visiems žmonėms be išimties, nes reikia atsižvelgti į tam tikrus aspektus, pavyzdžiui, amžių, individualias savybes, geografines ir demografines sąlygas ir kt. Be to, sveikos mitybos nauda suaugusiesiems ir vaikams gali būti skirtinga.

1 paveiksle Ligų kontrolės ir prevencijos centras (2021) apibendrina pagrindinius sveikos mitybos privalumus suaugusiesiems ir vaikams. Dauguma išmokų yra visiškai vienodos, o kitos susijusios su konkrečiomis situacijomis, priklausomai nuo amžiaus.

Augalinės kilmės maisto produktai

Vaisiai, daržovės, riešutai, sėklos ir pilno grūdo produktai.

Sveikos mitybos nauda suaugusiems

31

Tai gali padėti
gyventi ilgiau

Mažina širdies ligų,
2 tipo diabeto ir
tam tikrų rūšių
vėžio riziką

Palaiko sveiką
odą, dantis ir
akis

Palaiko sveiką
nėštumą ir
žindymą

Palaiko
raumenis

Palaiko
virškinimo
sistemos veiklą

Didina
imunitetą

Stiprina
kaulus

Padeda pasiekti ir
išlaikyti sveiką
svorį

Sveikos mitybos nauda vaikams

Palaiko sveiką odą, dantis ir akis

Palaiko smegenų vystymąsi

Palaiko raumenis

Palaiko sveiką augimą

Padeda pasiekti ir išlaikyti sveiką svorį

Didina imunitetą

Stiprina kaulus

Palaiko virškinimo sistemos veiklą

Dabar kai kuriuos suaugusiesiems teikiamus privalumus galime suskirstyti į dvi grupes: vieni iš jų skirti ligų prevencijai, kiti - sveikatai gerinti, o tai ilgainiui padeda išvengti tam tikrų ligų:

1

Ligų prevencija: Svarbu pabrėžti, kad sveikas maistas padeda palaikyti tinkamą svorį, kuris daugeliu atvejų yra tam tikrų ligų rizikos veiksnys. Sveika mityba gali būti labai naudinga, nes apsaugo organizmą nuo tam tikrų ligų, pvz., „nutukimo, diabeto, širdies ir kraujagyslių ligų, kai kurių rūšių vėžio ir kaulų ligų“.

- Vėžio riziką: ją taip pat galima sumažinti dviem būdais. Viena vertus, tam tikruose maisto produktuose esantys antioksidantai gali apsaugoti ląsteles nuo pažeidimų. Kita vertus, jei apribosite sočiųjų riebalų ar maisto produktų, į kuriuos pridėta daug cukraus, vartojimą, taip pat galite išvengti tam tikrų vėžinių susirgimų, pavyzdžiui, virškinamojo trakto vėžio.

- Širdies ligos: valgomas maistas gali turėti tiesioginės įtakos mūsų kraujospūdžiui, kuris gali sukelti širdies priepuolį ar kitas širdies ligas. Kiti tyrimai rodo, kad gyvenimo būdo pokyčiai, pavyzdžiui, fizinio aktyvumo didinimas ir sveika mityba, gali „padėti išvengti iki 80 % ankstyvų širdies ligų ir insulto atvejų“.

- Problemos su kaulais: maistas, kuriame yra daug kalcio ir magnio, padeda stiprinti kaulus ir sumažina tam tikrų ligų, pavyzdžiui, osteoporozės, riziką.

2

Geresnė bendra sveikata: sveikas maistas turi įtakos ne tik ligų prevencijai, bet ir kitiems asmeninio gyvenimo aspektams.

- Smegenų sveikata: jūsų smegenys taip pat gali būti naudingos, nes sveika mityba gerina atmintį ir stiprina pažintines funkcijas.

- Miegas: sumažinus sočiųjų riebalų, alkoholio ar kofeino vartojimą, galėsite ramiau miegoti.

- Nuotaika: kai kurie tyrimai parodė, kad maisto rūšis gali turėti įtakos depresijos ir nuovargio simptomams. Pavyzdžiui, šiuos simptomus gali sustiprinti didelio glikeminio krūvio dieta.

- Sveikas žarnynas: maistas, kurį valgote, gali padėti gerosioms bakterijoms augti storajoje žarnoje, todėl joms lengviau atlikti savo vaidmenį medžiagų apykaitoje ir virškinime.

Visa tai padeda suprasti, kodėl įvairios tarptautinės institucijos, viešojo administravimo institucijos ir nacionalinės vyriausybės deda visas pastangas, kad padidintų informuotumą apie sveikų įpročių diegimo svarbą, ypač kai tai susiję su mūsų maisto vartojimo įpročiais. Šios pastangos paprastai virsta nacionaline politika, mitybos planais, finansavimo programomis ir kt.

Kadangi agroBRIDGES projekte daugiausia dėmesio skiriama 12 pavyzdinių regionų, manėme, kad svarbu įtraukti skirtingus nacionalinius mitybos planus, kad galėtumėte susidaryti vaizdą, ką šios šalys daro sveiko maisto skatinimo srityje:

- | | | |
|--------------|-----------|--------------|
| - Danija | - Airija | -Nyderlandai |
| - Prancūzija | - Italija | - Lenkija |
| - Suomija | - Latvija | - Ispanija |
| - Graikija | - Lietuva | - Turkija |

Įpročių keitimas

Ši tema kelia tam tikrą susirūpinimą, nes kai kurie tyrimai parodė, kad „suvartojama per daug energijos, sočiųjų riebalų, transriebalų, cukraus ir druskos, mažai daržovių, vaisių ir pilno grūdo produktų, daugėja nutukusių žmonių - visa tai ne tik trumpina gyvenimo trukmę, bet ir kenkia gyvenimo kokybei“.

Daugumai žmonių sunku pereiti nuo nesveikos mitybos prie sveikos. Gerų įpročių galima išmokti ir, įdėjus šiek tiek pastangų, kiekvienas gali pereiti prie sveikesnio gyvenimo būdo. Todėl apibendrinome keletą patarimų ir svarbių sveikos mitybos aspektų, kurie gali padėti jums pasirinkti tokį gyvenimo būdą. Tai nereiškia, kad tai vienintelis dalykas, kurį turėtumėte daryti, nes būtų puiku derinti sveiką mitybą su fizine veikla.

Sveikos mitybos dekalogas:

- 1 Venkite gėrimų ir gerkite daugiau vandens.
- 2 Venkite apdorotos mėsos ir stenkites bent 1 dieną per savaitę nevalgyti mėsos.
- 3 Į patiekalus įtraukite bent 50 % šviežių produktų.
- 4 Valgykite daržoves ir vaisius, tegul jie sudaro pusę jūsų lėkštės kiekvieno valgymo ir užkandžių metu. Atminkite, kad nepakeiskite vaisių 100 % natūraliomis sultimis, nes jose yra mažiau skaidulinių medžiagų.
- 5 Rinkitės pilno grūdo produktus, o ne perdirbtus ar rafinuotus grūdus, tegul ketvirtadalį jūsų lėkštės sudaro pilno grūdo produktai.
- 6 Kasdien valgykite baltyminių maistą, sudaranti ketvirtadalį jūsų lėkštės.
- 7 Venkite labai perdirbtų maisto produktų.
- 8 Pirkite vietinius produktus, daugumą patiekalų gaminkite namuose ir semkitės įkvėpimo iš sezoninių produktų, kuriuos galite įsigyti vietoje.
- 9 Ieškokite naujų ir įdomių sveikų receptų internete ir sudarykite kalendorių, ką valgysite kiekvieną dieną - taip bus lengviau subalansuoti valgomą maistą.
- 10 Jei perkate iš anksto supakuotus maisto produktus, perskaitykite jų sudėtį, kad žinotumėte, ką valgote.

Švieži produktai

Jie daro tiesioginį poveikį trumpųjų maisto tiekimo grandinių sėkmei, nes kai kurie vartotojai nori pirkti vietinį maistą, tikėdamiesi, kad jis bus šviežesnis nei tas, kurį jie gali rasti prekybos centruose ar kitose parduotuvėse (Short Food Supply Network, 2019).

Visada galite kreiptis į gydytoją arba dietologą, kad jis padėtų rasti tinkamą sveiką mitybą, atitinkančią jūsų poreikius. Visada atminkite, kad „suvartojamos energijos kiekis (kalorijos) turi būti subalansuotas su energijos sąnaudomis“.

Kaip paaiškinta, svarbu atsižvelgti į tai, kur perkate maistą. Nepamirškite, kad vietinis maistas bus šviežesnis nei tas, kurį galite nusipirkti maisto prekių parduotuvėse ir prekybos centruose. Raginame iš anksto sudaryti norimų įsigyti daiktų sąrašą ir nurodyti, kur jų galima rasti. Jei apsipirkinėjate vietoje, galite įsigyti sveikų, šviežių maisto produktų ir paremti vietos įmones. Pirkimo vietoje ir TMTG privalumai jau buvo aptarti ankstesniame skyriuje.

Šviežias maistas

Maistas, „kuris nėra konservuojamas konservuojant, dehidratuojant, šaldant ar rūkant“; (IXL Learning, n.d.).

Mokymas ir švietimas

Mokymas ir švietimas

Kaip minėta anksčiau, vienas iš svarbiausių aspektų, į kurį reikia atsižvelgti kalbant apie SFSC ir vietinį maistą, yra piliečių sąmoningumo didinimas ir informavimas apie sveikos mitybos įpročius. Norint šviesti piliečius, būtina turėti žinių šia tema, todėl pirmoje vadovo dalyje pateikiamos įvairios sąvokos ir svarbi informacija apie vietinį maistą, SFSC ir sveikos mitybos įpročius.

Šiame skyriuje pateikiama pagrindinė informacija apie kitų mokymą. Jame pateikiami patarimai ir medžiaga kaip vykdyti žinių perdavimo veiklą.

Bendroji informacija ir rekomendacijos

Iš pradžių svarbu suprasti, ką turime omenyje, kai kalbame apie kitų švietimą. Šiame skyriuje švietimą galime apibrėžti kaip žinių ar įgūdžių perdavimo ar įgijimo procesą. Tai reiškia, kad asmuo yra tam tikros srities ekspertas arba turi žinių (instruktorius, treneris, mokytojas ar profesorius), ir kad yra kitas asmuo, kuris nori ar turi įgyti žinių (kurso dalyvis, mokinys, studentas).

Esmė ta, kad turite turėti pakankamai informacijos, kad galėtumėte būti instruktoriumi ar mokytoju ir gebėti perduoti žinias įvairiomis priemonėmis ir metodais.

Įkvėpimo ir mokymo priemonės ir metodai

Mokymas ir mokymasis gali būti sudėtingas procesas, nes kiekvienas žmogus žinias įgyja skirtingais būdais. Kad visi besimokantieji suprastų konkretų turinį, dėstytojai turi taikyti strategijas skirtas žinių perdavimo veiksmingumui didinti, pritaikyti turinį, motyvuoti besimokančiuosius ir formuoti žinias.

Ugdymo metodika

tai priemonių, technikų, strategijų ir mokymo metodų, kuriuos mokytojai naudoja siekdami padidinti mokinių įsitraukimą ir suteikti prasmingą mokymosi patirtį, visuma.

Ugdymo metodika - tai priemonių, technikų, strategijų ir mokymo metodų, kuriuos mokytojai naudoja siekdami padidinti mokinių įsitraukimą ir įgyti prasmingos mokymosi patirties, visuma.

Verta pažymėti, kad nėra vienos veiksmingiausios mokymo metodikos. Viskas pirmiausia priklauso nuo konteksto, kuriame žinios perduodamos, ir nuo grupės tipo. Svarbiausia, kad besimokantysis būtų aktyvus, stengiamasi sužadinti jo susidomėjimą, o kartu ir norą mokytis. Perduodant žinias naudojama daug įvairių metodų, tačiau šiame vadove daugiausia dėmesio skirsime mokymo metodams, kurie aktyviai įtraukia besimokantįjį į mokymosi procesą:

- Šis metodas apima mokinių mokymąsi apie tam tikrą temą ir pasiruošimą diskusijai prieš prasidedant pamokai. Tokiu būdu dalyviai ateina jau turėdami pagrindines sąvokas, o užsiėmimo metu daugiausia dėmesio skiria bet kokioms abejonėms dėl temos ar to, kas juos sudomino.

- Žaidimai ir (arba) pratimai – tai turbūt įdomiausias metodas, nes jis grindžiamas mokymusi žaidžiant. Per žaidimus mokinys mokosi tarytum pats to nesuvokdamas. Pagrindinis žaidimų tikslas - didinti motyvaciją ir stiprinti mokinių pasiryžimą dinamiškai spręsti problemas.

- Diskusijos ir debatai: šis metodas reišia, kad dalyviai dalyvauja mokymosi procese. Dalyviai gali iš anksto pasiruošti arba pirmą kartą būti paprašyti apmąstyti temą grupėje. Pasirinkimas priklauso nuo tikslų ir planuojamų rezultatų.

- Socialinių tinklų sąveika: Šiame amžiuje, kai komunikacijos technologijos yra visur, socialiniai tinklai (socialinė žiniasklaida) gali būti stiprūs mokytojų sąjungininkai. Taigi mokiniai, kurie bendrauja socialiniuose tinkluose, bus labiau motyvuoti mokytis. Tai gali vykti kartu su internetine diskusija, debatais ar informuotumo didinimo kampanija.

- Probleminis arba atvejo analizės mokymo metodas: Tai yra aktyvus darbo metodas, kurio metu daugiausia dėmesio skiriama tyrimui, mokymuisi ir apmąstymams, siekiant išspręsti iškeltą problemą. Problemų sprendimas skatina susidomėjimą ir kūrybiškumą, skatina mokymosi, sprendimų priėmimo ir argumentavimo įgūdžius. Tokiu atveju, mokytojas turi parengti projektus, kurie būtų tinkami mokinių grupei, ir atsižvelgtų į jų amžių bei žinių lygį.

Ypatingą dėmesį reikėtų skirti e-mokymuisi, nes, nors pirmiau minėtus metodus galima taikyti internetu, mokymosi procesas šiuo atveju yra kitoks. Terminas e-mokymasis, kurį 1999 m. konferencijoje pasiūlė švietimo ekspertas Elliotas Masie, reiškia žiniatinklio technologijų naudojimą žinioms kurti, skleisti, atrinkti, administruoti ir dalintis jomis. (Cinema8, 2021 m.).

Šis metodas gali apimti paprastus mokomuosius išteklius, pavyzdžiui: vaizdo įrašus, straipsnius, podcast'us ar kitą internete prieinamą medžiagą, taip pat profesionaliai organizuotus kursus. Dėl to jis gali turėti didesnę poveikį. Skyriuje „Naudingi ištekliai ir medžiaga“ rasite medžiagos, kurią galima naudoti e-mokymosi programose.

Kaip būti geru moderatoriumi

Be žinių sklaidos metodų, taip pat galite dirbti su kompetencijomis ir metodais, kuriais siekiama sukelti susidomėjimą.

1

NAUDOKITĖS TECHNOLOGIJOMIS

Yra keletas skaitmeninių įrankių.

2

PAPASAKOKITE ISTORIJĄ

Žmonės geriau supranta ir įsimena istorijas nei išskaidytus duomenis, todėl informacijos perteikimas per istorijas gali būti labai naudingas metodas, padedantis geriau perteikti tai, ką turite omenyje.

3

PRITAIKYKITE BENDRAVIMO BŪDĄ

Pasirūpinkite, kad būtų vartojama aiški ir auditorijai tinkama kalba. Mokymo procese labai svarbus dalyvių amžius. Suaugusieji ir vaikai mokosi skirtingai ir ne tokiu pačiu tempu, todėl mokytojai turi žinoti, kaip prisitaikyti prie kiekvienos amžiaus grupės.

4

DĖMESYS DALYVIAMS

Susitelkite ne į tai, ko patys norėtumėte išmolti, bet į tai, kas galėtų sudominti jūsų mokinius.

5

DINAMIŠKAI VESTI PAMOKAS

Mokymas gali būti dinamiškas ne tik dėl to, kaip pateikiamas turinys, bet ir skatinant aktyviai dalyvauti.

Vaikų, paauglių ir suaugusiųjų švietimas

Jaunimo ir suaugusiųjų ugdymas skiriasi, nes jie mokosi ne tokiu pačiu tempu kaip vaikai. Jų protas yra pripratęs prie konsoliduoto mokymosi ir geba suvokti sudėtingesnę informaciją. Pirmiau minėtos priemonės ir metodai gali būti puikios žinių perdavimo priemonės, jei jos pritaikytos konkrečiai auditorijai.

Bandant perteikti žinias suaugusiesiems ir jaunimui, taip pat svarbu prisiminti, kad jie turi mažiau laisvo laiko nei vaikai. Todėl geriausia jiems pateikti turinį, kuris jiems yra aktualiausias ir kuris juos sudomins.

Jiems, kaip vartotojams, tikriausiai būtų įdomiausia sužinoti apie naudą, kurią jie gaus, jei nuspręs pirkti vietinį maistą per SFSC. Šiuo tikslu rekomenduojame taikyti tokį dalijimosi žiniomis metodą:

1. Remdamiesi skyriumi „SFSC ir vietinis maistas Europoje“, pradėkite nuo teksto langeliuose pateiktų pagrindinių apibrėžčių paaiškinimo. Reikėtų pabrėžti įvairią ekonominę, socialinę ir aplinkosauginę SFSC naudą.

2. Toliau galite paaiškinti, kas yra vietinis maistas ir kur jo rasti, naudodamiesi SFSC. Šiame vadove pateikiami konkrečioms šalims būdingi pavyzdžiai, todėl jei turite auditoriją iš šių regionų, galite įtraukti šią informaciją, nes jiems bus lengviau suprasti paaiškinimus.

Teikiant informaciją apie įvairius verslo modelius, pagal kuriuos galima gauti vietinio maisto per SFSC, rekomenduojame nurodyti ne modelius, o konkrečias vietas, nes taip auditorijai bus lengviau įsiminti. Tai reiškia, kad produkcija gaunama ūkyje, vietos turgavietėse, e-prekybos platformose ir pan.

3. Vienas iš vietinės produkcijos privalumų yra tas, kad ji padeda gauti sveiko maisto, todėl galima naudotis informacija, pateikta specialiaame šio vadovo skyriuje.

Tai pagrindinė informacija, kurioje tema pristatoma sutrumpintai. Tačiau kiekvienam iš paminėtų punktų galima surengti visiškai specialų mokymą. Sprendimas, į kurią informaciją atkreipti dėmesį, pirmiausia priklauso nuo auditorijos specifikos.

Vaikai pereina du pagrindinius raidos ir socializacijos etapus, kurių metu jie išmoksta vartojimo ir elgesio modelių. Pirmoji yra šeima - vieta, kurioje vaikai išmoksta pagrindinių funkcijų, pavyzdžiui, kalbėti ir valgyti, ir įgyja vertybių bei socialinių normų, kuriomis ateityje vadovausis elgdami. Antrasis etapas - mokykla, po kurios jie išeina į pasaulį, kur gyvena tarp bendraamžių ir suaugusiųjų ir įgyja naujų žinių.

Kai šie du etapai papildo vienas kitą, vaikai greičiau mokosi ir lengviau įsisavina žinias. Tai reiškia, kad vaikų, kuriems lemta tapti suaugusiaisiais, valgančiais vietinį maistą iš SFSC, laukia ilgas procesas, kuris turėtų apimti ir mokyklinį, ir šeimyninį gyvenimą.

Jei vaikai rodo susidomėjimą dalintis abejonėmis ir idėjomis namuose, jie lengviau mokosi ir turi daugiau noro mokytis bei dalyvauti popamokinėje veikloje. Be to, kai tėvai domisi, ko mokosi jų vaikai, jie turi dar daugiau paskatų plėsti savo žinias. Mokykla ir šeima turi bendrų užduočių, susijusių su ugdymu. Todėl suaugusieji turėtų įgyti žinių šiomis temomis tiek savo pačių, tiek savo vaikų mokymo tikslais.

Nors šeima ir mokykla yra pagrindiniai vaikų ugdymo šaltiniai, kiekvienoje iš šių sričių laikomasi skirtingo požiūrio. Mokykloje į mokymo programą turėtų būti įtrauktos visos ankstesniame skyriuje aptartos temos. Pavyzdžiui, mokytojai gali pasitelkti žaidimus ir pakviesti vaikus dalyvauti užduotyse, kuriose jie turi aktyviai dalyvauti nustatant vietinio maisto ar sveikos mitybos naudą. Šeimai svarbiau, kad vaikai žinotų apie vartojimo modelius, į kuriuos įeina sveiki maisto produktai iš SFSC.

Skyriuje „Naudingi išteklių ir medžiaga” rasite paveikslėlių, kuriuos galite naudoti mokymosi procese. Jus galite atsisųsti **čia**.

Žinių perdavimo veiklos organizavimas - internetinis seminaras kaip sėkmės pavyzdys

Yra daugybė galimybių mokytis ir įkvėpti kitus. Jei atstovaujate mokyklai, galite naudotis infografikomis, žodžių paieška ir redaguojamais paveikslėliais, pateiktais skyriuje „Naudingi išteklių ir medžiaga“.

Jei norite šviesti jaunimą ar suaugusiuosius, kviečiame žiūrėti mūsų internetinius seminarus „Sveika mityba“ ir „Vietinio maisto nauda“, kuriuose rasite pavyzdžių, koku turiniu galite dalintis, ir kaip geriausia tai daryti.

Pastaraisiais metais internetiniai seminarai tapo vienu geriausių būdų pasiekti didesnę auditoriją plačiu geografiniu mastu. Todėl pateikiame keletą patarimų, kaip organizuoti internetinius seminarus, kurie yra vienas veiksmingiausių būdų mokyti kitus apie vietos maistą ir SFSC:

Pirmiausia reikia nustatyti, kokio tipo sesija yra tinkamiausia. Galime rinktis iš įvairių scenarijų, pavyzdžiui, „Mainstage Style“ scenarijaus, kurį sudaro sveikinimo arba įžanginis žodis, po kurio vyksta pagrindinis pristatymas, o pabaigoje pateikiama santrauka, pastabos ir padėkos arba organizacinės pastabos.

1. KOKIOS SESIJAS NORIME?

W – Pasveikinimas
I – Moderatoriaus įžanga
P – Pristatymas
Mc – Moderatoriaus Klausimai Diskusijos Dalyviams
Q&A – Auditorijos Klausimai Moderatoriui
S – Apibendrinimas
T - Padėka / Organizacinė Informacija

Jei reikia sąveikos, galima pasirinkti klausimų-atsakymų scenarijų, pagal kurį galima užduoti apie 10 klausimų. Aukščiau pateiktame paveikslėlyje matyti, kad galima pasirinkti kelias parinktis. Kai kurios iš jų naudingos, kai sesijoje dalyvauja keli diskusijų dalyviai, o kitos - kai moderatorius vadovauja diskusijų dalyvio ir auditorijos pokalbiui.

Patartina kviesti išorės pranešėjus, nes tai padeda suburti didesnę auditoriją ir kartu daro internetinį seminarą įdomesnį, nes į jį įtraukiami skirtingi požiūriai.

Suplanavę pradinę struktūrą, galite apsvarstyti, kokią sąveiką su auditorija norite palaikyti. Galite pasirinkti seminaro stilių, kai žmonės aktyviai dalyvauja sesijoje, arba naudoti programinę įrangą ar apklausos priemonę.

Pavyzdžiui, "Mentimeter" yra populiarus pasirinkimas, nes jis gana paprastas ir turi versiją, kurioje mokama tik už papildomas parinktis. Ši programinė įranga ne tik kuria interaktyvias prezentacijas, bet ir palengvina klausimų, apklausų ir viktorinų rengimą. Ji užtikrina didelį dalyvių įsitraukimą, yra paprasta naudoti ir gali būti naudojama nepriklausomai nuo bet kokios internetinių seminarų programinės įrangos.

Jei norite žengti dar vieną žingsnį į priekį, galite parengti keletą užduočių arba leisti auditorijai dirbti grupėmis, nes taip gausite išsamesnės informacijos, kuri gali būti panaudota klientams pritraukti; paprastai toks formatas užtikrina gana didelį dalyvių įsitraukimą ir pasitenkinimą.

Tai kainuoja brangiau, nes tokie veiksmai reikia kruopštaus pasiruošimo ir reikia naudoti mokamą programinę įrangą, pavyzdžiui, „GoToTraining”.

Naujoviškesnis internetinių renginių kūrimo būdas - naudoti bendro kūrimo pratybas. Jie teikia panašią naudą kaip ir darbas grupėse, tačiau juose turi dalyvauti patyręs koordinatorius, reikia kruopštaus planavimo ir naudoti išorines priemones, pavyzdžiui, „Miro“.

Šiame etape galite pasirinkti pagrindinę programinę įrangą, kuri bus naudojama sesijai. Yra keletas galimybių, įskaitant Teams, Zoom, GoToMeeting ir kitas.

Galite įrašyti internetinį seminarą ir įkelti jį į YouTube, kad jis pasiektų didesnę auditoriją ir būtų prieinamas tiems, kurie tuo metu negalėjo dalyvauti sesijoje. Jei planuojate tai daryti, svarbu pranešti dalyviams, kad sesija bus įrašinėjama, atsižvelgiant į BDAR.

Po internetinio seminaro visiems dalyviams rekomenduojama išsiųsti el. laišką su informacija apie sesiją, PowerPoint prezentacija arba PDF failais ir dokumentu, kuriame pateikiami visi sesijos klausimai ir atsakymai.

Apibendrinant, pateikiame keletą idėjų, kaip reklamuoti internetinį renginį ar internetinį seminarą:

- Naudokite išskylančiuosius langus arba slankiklį svetainėje, kad reklamuotumėte renginį ir rodytumėte susijusią informaciją.

- Paskelbkite susijusį turinį tinklaraštyje arba svetainės naujienų skylyje.

- Dalinkitės informacija socialiniuose tinkluose

- Siųskite el. laiškus institucijoms, kurios gali padėti paskleisti informaciją apie internetinį seminarą.

- Siųskite el. laiškus potencialiems dalyviams, kurie gali susidomėti internetiniu seminaru.

- Išsiųskite pranešimą žiniasklaidai.

Pagrindinės idėjos

Pagrindinės idėjos

Šiame skyriuje pateikiamos įvairios apibrėžtys ir sąvokos, kurios yra svarbios kalbant apie vietinį maistą ir padės suprasti trumpųjų maisto tiekimo grandinių schemas. Taip pat rasite sąvokų, susijusių su bendravimu su ūkininkais ir įvairiais vietinio maisto pirkimo būdais, padedančių kurti trumpąsias maisto tiekimo grandines (TMTG-SFSC).

Agroekologinis žemės ūkis

Juo siekiama „sukurti stabilias maisto gamybos sistemas, kurios būtų atsparios aplinkos trikdžiams, pavyzdžiui, klimato kaitai ir ligoms“.

Agroekologija

Šis požiūris „vienu metu taiko ekologines ir socialines sąvokas ir principus kuriant ir valdant maisto ir žemės ūkio sistemas. Ją siekiama optimizuoti augalų, gyvūnų, žmonių ir aplinkos sąveiką, atsižvelgiant į socialinius aspektus, į kuriuos reikia atsižvelgti siekiant sukurti tvarią ir teisingą maisto sistemą.“

Augalinės kilmės maisto produktai

Tai vaisiai, daržovės, riešutai, sėklos ir pilno grūdo produktai.

Bendruomenės remiamas žemės ūkis

Bendruomenės remiamas žemės ūkis (angl. CSA - community supported agriculture) - tai vartotojų ir gamintojų partnerystės modelis, pagal kurį jie iš dalies dalijasi gamybos rizika, sprendimais ir nauda. Abi šalys gauna įvairios naudos, pavyzdžiui, stabilias ir saugias pajamas ir galimybę įsigyti šviežio maisto.

Dėžučių sistema

„Susitarimas, pagal kurį vartotojai moka fiksuotą sumą už nustatytą daržovių, vaisių ar kitų produktų kiekį, kuris reguliariai pristatomas į namus“.

Dideli kiekiai

„Prekių pardavimas dideliais kiekiais ir mažomis kainomis, kurias paprastai parduoda mažmenininkai, siekiami pelno“.

Ekologinis ūkininkavimas

Tai „žemės ūkio gamybos metodas, kuriuo siekiama gaminti maistą naudojant natūralias medžiagas ir procesus. Taip sumažinamas poveikis aplinkai.“

E-mokymasis

„Žiniatinklio technologijų naudojimas žinioms kurti, skleisti, atrinkti, administruoti ir dalintis jomis“. (Cinema8, 2021 m.)

Geografinės nuorodos

Tai „nuoroda, kuria žymimi konkrečios geografinės kilmės produktai, turintys dėl tos kilmės atsiradusias savybes ar reputaciją“.

Jūs renkate

„Sistema, kai vartotojai gali tiesiogiai iš ūkio pasiimti vaisių ir daržovių, mokėdami nustatytą sumą pagal krepšelio svorį ir vertę.“

Maisto centras

„Centrinėje vietoje esantis objektas, skirtas palengvinti vietoje pagaminto maisto kaupimą, saugojimą, perdirbimą, prekybą ir platinimą.“

Maisto nuostoliai

Tai įvyksta „prieš maisto produktui pasiekiant vartotoją dėl nenumatytų žemės ūkio procesų ar techninių apribojimų gamybos, sandėliavimo, perdirbimo ir platinimo etapuose“.

Maisto mylios

Tai „atstumas tarp vietos, kur maistas auginamas ar gaminamas, ir vietos, kur jis vartojamas“.

Maisto produktų gamintojas

„Asmuo, užauginęs, perdirbęs, paruošęs, pagaminęs ar kitaip padidinęs parduodamo maisto produkto vertę“.

Maisto sistema

Tai apima „visus elementus ir veiklą, susijusią su maisto gamyba, perdirbimu, platinimu, paruošimu ir vartojimu“.

Vendita in cassetta (box)

"Un accordo in cui i consumatori pagano un importo fisso per una quantità concordata di verdura, frutta o altri prodotti, consegnati regolarmente a domicilio" (Strength2food project, 2020)

Vendite al di fuori dell'azienda agricola

Questi tipi di filiere corte nel settore commerciale si basano sul fatto che il prodotto non viene venduto nel luogo in cui si trovano i coltivatori, ma all'interno di un luogo correlato e vicino con una chiara identificazione del prodotto (ad esempio, mercato degli agricoltori, food festival, cooperative, hotel, ristoranti, caffè di fiducia e di prossimità e venditori al dettaglio...). (agroBRIDGES Consortium, 2021)

Vendite in azienda agricola

Gli alimenti locali sono venduti direttamente nei locali del coltivatore o del produttore (per esempio, spacci, agriturismi, vendite in strada o raccolta diretta in azienda) (agroBRIDGES Consortium, 2021)

Vendita a distanza

Questo modello identifica tipi di filiere corte in cui i prodotti vengono venduti e consegnati al di fuori della regione di produzione, ma con informazioni debitamente incorporate in etichetta per fornire ai consumatori il maggior dettaglio possibile. Le consegne dirette dell'azienda agricola attraverso diversi schemi di fornitura, le vendite online o i dettaglianti specializzati rientrano in questo tipo di filiera corta. (agroBRIDGES Consortium, 2021)

Vendite di prossimità

Questo modello include sia il metodo di vendita diretta (il consumatore compra direttamente dal produttore) sia le filiere corte di prossimità (gli alimenti sono prodotti e venduti in una determinata regione di produzione). (agroBRIDGES Consortium, 2021).

Maisto švaistymas

Angl. Food waste. Maisto atliekos. „Tai geros kokybės, tinkami vartoti maisto produktai, kurie sąmoningai išmetami mažmeninės prekybos ir vartojimo etape“.

Mažmenininkas

„Asmuo arba įmonė, kuri parduoda prekes santykinai nedideliais kiekiais asmeniniam naudojimui arba vartojimui, o ne perpardavimui“.

Nuotolinė prekyba

Šis modelis susijęs su trumposiomis maisto tiekimo grandinėmis, kai maistas parduodamas ir pristatomas už gamybos regiono ribų, tačiau informacija tinkamai pateikiama, kad ją būtų galima kuo išsamiau perduoti vartotojams. Šią trumpą maisto tiekimo grandinę sudaro tiesioginis pristatymas iš ūkių per įvairias pristatymo sistemas, prekyba internetu arba specializuoti mažmenininkai.

Patogios prekės

Tai prekė, kuri yra „plačiai prieinama ir dažnai perkama dedant minimalias pastangas“ ir paprastai perkama kaip įpročio dalis. Šioje kategorijoje galima rasti tokių produktų kaip pjaustytos daržovės arba greitas maistas.

Pristatymas iš ūkio

„Mažmeninės rinkos galimybė, kai vartotojams į namus pristatomi žemės ūkio produktai“.

Pirkite produktus tiesiai iš ūkininko

„Mažmeninės prekybos vieta, kurioje parduodami tiesiogiai iš ūkio atvežti produktai“.

Pardavimai už ūkio ribų

Tokios trumpos maisto tiekimo grandinės komerciniame sektoriuje grindžiamos tuo, kad produktas parduodamas ne ūkininko vietoje, o susijusioje ir artimoje vietoje, kurioje produktas aiškiai identifikuojamas (pvz., žaliasis turgus, maisto festivaliai, kooperatyvai, patikimi ir uždari HoReCa operatoriai ir mažmenininkai).

Pirkimas iš ūkio

Pirkimas iš ūkio, tiesiogiai iš ūkininko. „Mažmeninio pirkimo galimybė, kai vartotojai gali tiesiogiai įsigyti savo produkcijos tiesiai iš ūkio.“

Pardavimai ūkyje

Vietinis maistas parduodamas tiesiogiai ūkininko ar gamintojo patalpose (pvz., ūkių parduotuvėse, agroturizmo, prekybos pakelėse arba pagal sistemą „išsirink pats“).

Pardavimai netoliese

Šis modelis taikomas ir tiesioginio kontakto metodui (vartotojas perka tiesiogiai, bendraudamas asmeniškai), ir artimoms trumposioms maisto tiekimo grandinėms (maistas gaminamas ir parduodamas regione).

Pirkimo grupė

„Žmonių, įskaitant namų ūkius, grupė, kuri kartu perka maistą ir kitus produktus tiesiogiai iš ūkininkų“.

Savitarnos automatas

„Maisto produktų platinimo galimybė, kai vartotojai gali įsigyti šviežių produktų, kuriuos tiekia netoliese esantys vietos gamintojai, užpildydami savo / pristatomus automatus.“

Sveika mityba

„Sveika mityba grindžiama optimaliu kalorijų suvartojimu ir susideda iš įvairių augalinės kilmės maisto produktų, nedidelio kiekio gyvūninės kilmės maisto produktų, nesočiųjų, o ne sočiųjų riebalų, riboto rafinuotų grūdų, labai perdirbtų maisto produktų ir pridėtinio cukraus kiekio.“

Švari etiketė

Jame pateikiami sudedamųjų dalių sąrašai, informacija apie tai, kas skelbiama ant pakuotės, taip pat produkto poveikis aplinkai ir žmonėms.

Šviežia

Vaisių ir daržovių atveju tai reiškia, kad jie nebuvo perdirbti (pvz., marinuoti, konservuoti ar užšaldyti).

Šviežias maistas

Tai toks produktas, „kuris nebuvo konservuotas konservuojant, pašalinant drėgmę, šaldant ar rūkant“.

Švieži produktai

Šie produktai turi tiesioginės įtakos trumpųjų maisto tiekimo grandinių sėkmei, nes kai kurie vartotojai linkę pirkti vietos maisto produktus, norėdami rasti šviežesnių produktų nei tie, kuriuos galima įsigyti prekybos centruose ar kitose parduotuvėse.

Švietimas

Žinių perdavimo ar įgijimo veikla arba procesas (Random House, 2016)

Švietimo metodai

Įrankių, metodų, strategijų ir mokymo metodų, kuriuos mokytojai naudoja siekdami padidinti mokinių įsitraukimą ir suteikti prasmingą mokymosi patirtį, rinkinys. (Collins, 2017)

Tarpininkas

Asmuo arba organizacija, perduodanti pasiūlymus tarp dviejų asmenų arba grupių.

Vartotojai

„Asmuo, kuris perka prekes ar paslaugas asmeniniam naudojimui“.

Vietinis maistas

„Jie gaminami netoli vartojimo vietos, o jų socialinė struktūra ir tiekimo grandinė dažnai skiriasi nuo didžiųjų parduotuvių sistemos.“

Vietos bendruomenė

Vietos geografinės vietovės žmonių grupė

Vietos parduotuvė

„Nepriklausomas vietos verslas, parduodantis produktus vietos bendruomenei“.

Viešieji pirkimai

Tai „procesas, kurio metu valdžios institucijos, pavyzdžiui, vyriausybės departamentai ar vietos valdžios institucijos, perka iš įmonių darbo jėgą, prekes ar paslaugas“.

Trumposios maisto tiekimo grandinės - TMTG (angl. SFSC)

AgroBRIDGES projektui buvo parengta ir patvirtinta aiški ir lengvai suprantama apibrėžtis: Trumposios maisto tiekimo grandinės turi kuo mažiau tarpininkų tarp maisto gamintojo ir vartotojo (piliečio), vartojančio maistą.

Tiekimo grandinė

Ją galima apibrėžti kaip „visą produkto ar paslaugos gamybos ir teikimo sistemą nuo pat žaliavų įsigijimo etapo iki galutinio produkto ar paslaugos pristatymo galutiniams vartotojams“.

Tvaraus maisto sistema

„Užtikrinti aprūpinimą maistu ir mitybą visiems taip, kad nebūtų pakenkta ekonominiam, socialiniam ir aplinkosauginiam pagrindui užtikrinti aprūpinimą maistu ir mitybą ateities kartoms.“

Žaliųjų viešųjų pirkimų (GPP) gairės

Europos Komisijos komunikate „Viešieji pirkimai geresnei aplinkai“ žalieji viešieji pirkimai (GPP) apibrėžiami kaip procesas, kuriuo valdžios institucijos siekia įsigyti prekių, paslaugų ir darbų, kurių poveikis aplinkai per visą jų gyvavimo ciklą yra mažesnis, palyginti su kitaip įsigyjamomis tos pačios pagrindinės funkcijos prekėmis, paslaugomis ir darbais. Vienas iš Komisijos nustatytų prioritetinių sektorių yra maisto ir viešojo maitinimo sektorius.

Žalioji rinka

Tai „fizinė mažmeninė rinka, kurioje ūkininkai gali parduoti savo produkciją ir kitas perdirbtas prekes tiesiogiai vartotojams“.

Žemės ūkio kooperatyvas

„Ūkininkų grupė, kuri dirba kartu konkrečiose veiklos srityse ir sutelkia išteklius, įskaitant gamybos, rinkodaros ir mažmeninės prekybos išteklius“.

Žemės ūkis

Tai „veikla, susijusi su pasėlių auginimu arba gyvulių laikymu ūkyje“.

Žinių ir inovacijų sistemos žemės ūkyje

Ši sąvoka reiškia „žmonių ir organizacijų sąveikos būdus šalyje ar regione, įskaitant ūkininkavimo praktiką, įmones, vyriausybę, mokslinius tyrimus ir t. t.“.

Naudingi ištekliai ir medžiaga

Naudingi ištekliai ir medžiaga

Šiame skyriuje rasite papildomos informacijos, kuri gali būti naudinga, jei norite daugiau sužinoti apie vietinius mitybos ir sveikatos įpročius. Taip pat rasite bendravimo medžiagos, kurią galėsite naudoti mokydami kitus.

Vartotojų sėkmės istorijos

Perskaitykite mūsų gerosios patirties katalogą, kurį rasite projekto svetainėje. Naudodamiesi dešinėje esančiais filtrais ir paieškos sistema, raskite geriausiai jūsų poreikius atitinkančias paslaugas. Kiekviename straipsnyje taip pat yra nuoroda, kurioje galite peržiūrėti visą gerosios patirties turinį. Be to, galite peržiūrėti vaizdo įrašą, kuriame parodyta 12 sėkmingų atvejų.

Geros praktikos katalogas:

Filmas:

MAISTO PRODUKTAI, KURIUOSE GAUSU ANTIOKSIDANTŲ

Uogos, pavyzdžiui, mėlynės
ir avietės

Tamsiai žalios lapinės
daržovės

Moliūgai ir morkos

Riešutai ir grūdai

MAISTO PRODUKTAI, KURIUOSE GAUSU KALCIO

Mažai riebalų turintys
pieno produktai

Brokoliai

Žiediniai kopūstai

Kopūstai

Žuvies konservai su kaulais

Tofu

Ankštiniai augalai

DIDELIO GLIKEMINIO INDEKSO DIETA

Rafinuoti
Angliavandeniai

Gėrimai Be
Alkoholio

Tortai

Balta Duona

Sausainiai

MITYBA, TURINTI ĮTAKOS SMEGENŲ SVEIKATAI

Vitaminas D, Vitaminas C
ir Vitaminas E

Omega-3 Riebalų
Rūgštys

Flavonoidai Ir
Polifenoliai

Žuvis

MITYBA, KURI TURI ĮTAKOS ŽARNYNO SVEIKATAI

Daržovės

Vaisiai

Ankštiniai
Augalai

Pilno Grūdo
Produktai

Jogurtas

Kimchi

Rauginti
Kopūstai

Miso

Kefyras

Medžiaga vaikams

Idėjos

Vartotojai

Asmuo, perkantis prekes ar paslaugas savo reikmėms

Šviežias maistas

Neseniai gautas arba pagamintas maistas, kuris nebuvo užkonservuotas, pavyzdžiui, užšaldant arba konservuojant.

Sveika mityba

Tai reiškia, kad reikia valgyti įvairų maistą, kad gautumėte visų sveikam vystymuisi reikalingų maistinių medžiagų.

Vietinis maistas

Jis gaminamas netoli tos vietos, kur gali būti vartojamas, pavyzdžiui, netoli jūsų namų esančiame ūkyje.

Trumpoji maisto tiekimo grandinė SFSC

SFSC sumažina tarpininkų, tokių kaip didmenininkai ar dideli prekybos tinklai, skaičių tarp ūkininko ir vartotojų; ūkininkas gali parduoti maistą tiesiogiai ūkyje, ūkininkų turguje ar internetu, arba jį gali siūlyti smulkūs vietos mažmenininkai.

Sveika lėkštė

1/2 DARŽOVIŲ IR VAISIŲ

Geriausias pasirinkimas – patiekalas, sudarytas iš skirtingų spalvų produktų: žalios, geltonos, oranžinės ir raudonos.

VANDENS

Venkite saldžių gėrimų

1/4 GRŪDINIŲ KULTŪRŲ

Stenkitės vengti rafinuotų grūdų (baltųjų grūdų) ir rinkitės pilno grūdo produktus (ruduosius grūdus).

1/4 BALTŲMŲ

Idealūs baltymų šaltiniai yra žuvis, paukštiena, riešutai ir pieno produktai.

Žodžių paieška

F N Y H U M C O L G X K O H Y R Z T A Y
H F I V G W R B Q N Z Q I O K Y Z B C D
L Q U T V I F R M L L A F O R X B A J J
A A T F C G X U J X X Q I W A R R H R G
X Y N S S A K I E V S T A M Z S W Q A H
Q Y B R U B H K F B L C A N N H D K Z D
A E W N Z N Z Z E V U T O U D R A P W X
M C G I U A T W C N L T F J Q S R A Q O
Q Z O P F G J W E Q Z C Q T H V Ž Y F S
N G A Š V I E Ž I O S F O O S D O Q A I
D J J J H W V F V L V L N Z T S V L Q O
H V I E I U T C C J Y Z R Q V T E B H E
S C K Q Y K A U D Y N B T A Z Y S F S C
A D D O R L Q O V X B P B M D I I Z I K
T Y J S A C O W R F E O Y H G W L A N S
S J B W B W F Y O T Q K G T S F O A I B
I U K V Y N T G A M I N T O J A S U T E
A V A R T O T O J A S A C L G P N T E C
M C N B I X X U U E S O N M P T Y Y I J
A Q W I M L B F V G F D B G Z Q F V V J

**VARTOTOJAS
MAISTAS
SVEIKAS
ŠVIEŽIOS
PARDUOTUVĖ**

**GAMINTOJAS
MITYBA
DARŽOVĖS
VIETINIS**

Naudingos nuorodos

- Maisto tiekimo grandinė, paaiškinimas vaikams

- Europos visuomenės sveikatos asociacijos parengta ataskaita apie sveiką ir subalansuotą mitybą Europos šalyse (anglų kalba)

- Sveikos mitybos kontrolinis sąrašas (anglų kalba)

- Sveikos mitybos planas (anglų kalba)

- Maistinės vertės skaičiuoklė vaikams (anglų kalba)

Suomija

- Vietos mitybos programa - Žemės ūkio ir miškininkystės ministerija

- Nacionalinis vietinio maisto šaltinis

- Informacija apie maistą

Prancūzija

- Valgykite šviežius ir vietinius produktus - Žemės ūkio ir maisto ministerija

- Accueil - Ici C Local

- OAD - sprendimų paramos priemonė: Platformos

- Sveika ir subalansuota mityba - ataskaita

- Švieži ir vietiniai - sveiko ir atsakingo maisto platforma

- Sukurti regioninį maisto projektą, kad būtų galima priartėti prie vietos gamybos ir vartojimo.

- Regioninis dėmesys ir kultūros paveldo stiprinimas

Graikija

- Nacionalinis mitybos pokyčių veiksmų planas
- Sveikos mitybos gairės

Airija

- Sveikos mitybos gairės
- Valgykite sveikai
- Sveika mityba
- Airijos maisto taryba

Italija

- Sveikos mitybos gairės

Latvija

- Sveikatos apsaugos ministerijos (MZ) rekomendacijų dėl sveikos mitybos įvairioms socialinėms grupėms sąrašas

- Švietimo įstaigų mokinių, socialinių ir reabilitacijos įstaigų klientų ir gydymo įstaigų pacientų mitybos normų nuostatos

- Reglamentai dėl didžiausio leistino transizomerų kiekio maisto produktuose

- Įstatymas dėl prekybos energiniais gėrimais

- Ataskaita apie subalansuotą, abipusį viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimą skatinant sveiką vaikų gyvenimą

- Pagal EFS sveikatos stiprinimo projektą įgyvendintos priemonės

- Akcizų įstatymas

- Švietimo įstaigų meniu pavyzdžiai

Lietuva

- Vaikų maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo ir socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas
- Maisto pramonės įmonių įsipareigojimai pagal bendradarbiavimo susitarimą su Sveikatos apsaugos ministerija dėl maisto produktų kokybės gerinimo
- Nacionalinė visuomenės sveikatos plėtros programa
- 2014-2025 m. nacionalinė sveikatos strategija
- Reglamentas dėl maisto produktų ženklinimo
- Mitybos vaikų darželiuose ir mokyklose reglamentas
- Reglamentas dėl didžiausio leistino transizomerų kiekio maisto produktuose

Lenkija

- Komercinė kokybė ir maisto produktų ženklavimas
- Puslapis: Atraskite gerą maistą
- Lenkų virtuvės kanonas
- Puslapis: Poland tastes good (Lenkija skani)
- Etiketė „Lenkiškas produktas“
- Nacionalinės maisto kokybės schemos
- Maisto produktų pardavimo skatinimo strategija
- „Laikyk gerą formą“ - švietimo programa apie subalansuotą mitybą ir aktyvumą
- Sveika mityba mokyklose

Ispanija

- NAOS strategija

- Sveikos mitybos gairės

- Informacija apie Nutri-Score modelį / Pasaulinė mitybos ir maisto plano įgyvendinimo duomenų bazė (GINA)

Nyderlandai

- Sveikesnės mitybos skatinimo programos ir susitarimai
- Sveikesnės mitybos skatinimo priemonės, siekiant sumažinti nutukimo ir antsvorio paplitimą
- mažinti druskos, sočiųjų riebalų ir kalorijų (cukraus) kiekį produktuose
- Objektyvi informacija apie sveiką mitybą
- Sveikesnio gyvenimo būdo patarimai
- Sveikesnė mityba kaip ligų prevencijos / žmonių sveikatos apsaugos būdas
- Nacionalinis visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugos institutas

Literatūra:

agroBRIDGES Consortium. (2021). D1.2: Report on European and Regional analysis of producer and consumer needs and barriers.

agroBRIDGES Consortium. (2021). D1.5: Review on Policy aspects related to SFSCs.

agroBRIDGES Consortium. (2021). D2.1: SFSCs business and marketing models categorisation.

Amisson, L. (2022, April 26). Is eating locally grown food healthier for you? Retrieved December 2021, from Virtua Health: <https://www.virtua.org/articles/is-eating-locally-grown-food-healthier-for-you#:~:text=The%20main%20health%20benefit%20of,it's%20most%20dense%20with%20nutrients.>

Augère-Granier, M.-L. (2016). Briefing European Parliamentary Research Service. Retrieved December 2021, from European Parliamentary Research Service: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586650/EPRS_BRI\(2016\)58665_0_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586650/EPRS_BRI(2016)58665_0_EN.pdf)

Belletti, G. (2020). Short food supply chains for promoting local food on local markets United Nations Industrial Development Organization

Cambridge University Press. (2018). Consumer. Retrieved December 2021, from Cambridge Dictionary: <https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/consumer>

Cambridge University Press. (2019). Food miles. Retrieved December 2021, from Cambridge Dictionary: <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/food-miles>

Centres for Disease Control and Prevention. (2021, May 16). Benefits of Healthy Eating. Retrieved December 2021, from Centres for Disease Control and Prevention: <https://www.cdc.gov/nutrition/resources-publications/benefits-of-healthy-eating.html>

CFI Education. (2021, November 1). Supply Chain. Retrieved December 2021, from CFI Education: <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/strategy/supply-chain/>

Cinema8. (2021, October 05). The History and Methods Of Online Education. Retrieved December 2021, from Cinema 8: <https://cinema8.com/blog/the-history-and-methods-of-online-education>

Collins. (2017). Educational methods. Retrieved April 2022, from Collins Dictionary: <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/educational-methods>

Collins. (2017). Farming. Retrieved December 2021, from Collins dictionary: <https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/farming>

Collins. (2021). Intermediary. Retrieved December 2021, from Collins dictionary: <https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/intermediary>

Crichton-Stuart, C. (2020, December 10). What are the benefits of eating healthy? Retrieved December 2021, from Medical News Today: <https://www.medicalnewstoday.com/articles/322268>

EAT-Lancet Commission . (2019, January). EAT-Lancet Commission Summary Report Food Planet Health. Retrieved December 2021, from EAT Forum: https://eatforum.org/content/uploads/2019/01/EAT-Lancet_Commission_Summary_Report.pdf

EIP-AGRI Support Facility. (2018). EIP-AGRI Brochure Agricultural Knowledge and Innovation Systems. Retrieved December 2021, from EIP-AGRI Agriculture and Innovation: <https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-agricultural-knowledge-and>

Elghannam et al. (2019). Consumers' Perspectives on Alternative Short Food Supply Chains Based on Social Media: A Focus Group Study in Spain

European Union (2013) Regulation ,EU. No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development ,EAFRD. and repealing Council Regulation ,EC. No 1698/2005. Brussels, Belgium: European Commission.

European Commission. (2018). Public procurement. Retrieved December 2021, from European Commission: https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_en

European Commission. (2021). Organics at a glance. Retrieved December 2021, from European Commission: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organics-glance_en

Feldmann, C. and Hamm, U. (2015). Consumers' perceptions and preferences for local food: A review', Food Quality and Preference, 40, pp. 152–164. doi: 10.1016/j.foodqual.2014.09.014.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2018). Sustainable food systems. Retrieved December 2021, from Food and Agriculture Organization of the United Nations: <https://www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf>

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2018). The 10 elements of agroecology. Retrieved December 2021, from FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations: <https://www.fao.org/3/i9037en/i9037en.pdf>

Galli et al. (2013). Short Food Supply Chains as drivers of sustainable development.

Glowacki-Dudka, M., Murray, J. and Isaacs, K.P. (2012). **Examining social capital within a local** food system. Community Development Journal, Volume 48, Issue 1, January 2013, pp. 75–88, <https://doi.org/10.1093/cdj/bss007>

IXL Learning. (n.d.). Fresh food. Retrieved December 2021, from Vocabulary: <https://www.vocabulary.com/dictionary/fresh%20food>

Kenton, W. (2021, April 22). Convenience Good. Retrieved December 2021, from Investopedia: <https://www.investopedia.com/terms/c/convenience-good.asp>

Kumpulainen, T. et al. (2018). The effect of gender, age and product type on the origin induced food product experience among young consumers in Finland, *Appetite*, 123, pp. 101–107. doi: 10.1016/j.appet.2017.12.011.

Kvam, G. T. and Bjørkhaug, H. (2015) State of the art review (WP2) On healthy growth initiatives in the mid-scale values-based chain of organic food. Trondheim, Norway.

Lascom. (2018, June 19). Making Sense Of The Clean Label Concept. Retrieved December 2021, from Food Manufacturing: <https://www.foodmanufacturing.com/labeling/blog/13166825/making-sense-of-the-clean-label-concept>

Law Insider. (2017). Food Producer definition. Retrieved December 2021, from Law Insider: <https://www.lawinsider.com/dictionary/food-producer>

Lexico. (2021). Retailer. Retrieved December 2021, from Lexico by Oxford: <https://www.lexico.com/definition/retailer>

Lexico. (2021). Wholesale. Retrieved December 2021, from Lexico by Oxford: <https://www.lexico.com/definition/wholesale>

Loades, M. (2017, June 30). Food Claims: What does fresh mean in food? Retrieved December 2021, from Froghop: <https://www.froghop.co.uk/food-claims-what-does-fresh-mean-in-food/>

LähiSos (2017). Lyhyet läheiset ketjut – lähiruoka ja sosiaalinen pääoma, (LähiSos)-hanke, Loppuraportti. Retrieved December 2020 from <https://www.hamk.fi/wp-content/uploads/2018/07/Lyhyet-1%C3%A4heiset-ketjut-1%C3%A4hiruoka-ja-sosiaalinen-p%C3%A4%C3%A4oma-L%C3%A4hiSos-Loppuraportti.pdf>

Pelto-Huikko, A. (2013). Pelloilta pöytään. Kuluttajien näkemyksiä lähiruoasta arvontuottajana. Markkinoinnin pro gradu -tutkielma. Turku.

Peters, R. (2012) EU Rural Review: Local Food and Short Supply Chains. Brussels.

Random House. (2016). Education. Retrieved December 2021, from Random House unabridged dictionary: <https://www.dictionary.com/browse/education>

Short Food Supply Chain Network. (2019, November 5). Glossary. Retrieved December 2021, from Short Food Supply Chain Network - Youtube Channel: <https://www.youtube.com/watch?v=NXSOc1MkgVs&list=PL3KSlp7vnOewyNTyPcNkuQd6NZ74srzy>

Shulman, R. (2020, October 1). Agroecological Farming vs. Organic Farming: What's the difference? Retrieved December 2021, from Insteading: <https://insteading.com/blog/sustainable-farming-organic-vs-agroecology/>

SMARTCHAIN project. (2021). Short Food Supply Chains. Retrieved December 2021, from SMARTCHAIN project: <https://www.smartchain-h2020.eu/short-food-supply-chains/>

Stand4 LLC. (2021). Definitions for local community. Retrieved December 2021, from Definitions.net: <https://www.definitions.net/definition/local+community>

Strength2food project. (2020). MOOC Strength2food. Retrieved December 2021, from Strength2food project: <https://www.strength2food.eu/MOOC/content/index.php?page=300>

Tacken, G., Galama, J., Jaspers, P., Immink, V., Aramyan, L. (2021). Korteketenproducten in Nederland; Zijn horeca, catering en supermarkten geïnteresseerd in producten uit de regio. Wageningen, Wageningen Economic Research, Rapport 2021-013. 48 blz. Available online: <https://doi.org/10.18174/541251>

United Nations Industrial Development Organization. (2020). Short Food Supply Chains for Promoting Local Food on Local Markets. Retrieved December 2021, from UNIDO Knowledge Hub: <https://hub.unido.org/node/2879>

Waltz, C. L. (2011). Local food systems: background and issues. Nova Science Publishers.

Wittman, H., Beckie, M. and Hergesheimer, C. (2012) Linking Local Food Systems and the Social Economy? Future Roles for Farmers' Markets in Alberta and British Columbia, *Rural Sociology*, 77(1), pp. 36–61. doi: 10.1111/j.1549-0831.2011.00068.x.

World Health Organization. (2020, April 29). Healthy diet. Retrieved December 2021, from World Health Organization: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet>

World Health Organization. (2021). Benefits of a balanced diet. Retrieved December 2021, from World Health Organization - Regional Office for Europe: <https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/benefits-of-a-balanced-diet#>

World Health Organization. (2021). Nutrition. Retrieved December 2021, from World Health Organization - Regional Office for Europe: <https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition>

World Intellectual Property Organization. (2018). Geographical Indications. Retrieved December 2021, from WIPO: https://www.wipo.int/geo_indications/en/

Priedai

I priedas - Informaciniai lapai - TMTG statusas (SFSC)

Pateikiama 12 informacinių lapų

ANDALUSIA, SPAIN.

- POPULATION: **8,427 MILLION** (2019)

- REPRESENTING **36,9%** OF THE OVERALL SPANISH GROSS ADDED VALUE IN THE AGRICULTURE SECTOR.

FRUITS AND VEGETABLES:

• 21,872 OF PRODUCERS

• IT HAS 4,400 MILLION OF HECTARE

• 124,921 HECTARES (FRUIT'S LAND)

• 2,66 MILLION OF TONNES
(FRUIT'S PRODUCTION VOLUME (2019))

• 3,013 MILLION
(36,4% OF THE TOTAL SPANISH PRODUCTION VALUE)

• 122,072 HECTARES
(VEGETABLE LAND 2019)

• 6,50 MILLION OF TONNES
(VEGETABLE PRODUCTION VOLUME 2019)

• 3,319 MILLION
(49,8 % OF TOTAL SPANISH PRODUCTION VALUE)

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

ECOLOGIC AND CERTIFIED VEGETABLE LOCAL PRODUCTION

- Offer local clients seasonal vegetables, ecologically produced, with low and respectful impact on the environment.
- A tailored system for order placement is usually established. In this case, the clients have the option to order a basket full of ecologic products, having the option to choose the kind of products for the basket or a premade one.

ICT BIDIRECTIONAL PLATFORM AS COMMERCIALISATION CHANNEL

- A platform which issues and control labeled agri-food products, the company identifies Short Food Supply Chain agri-food products and acts as a channel for producers and consumers.
- Producers can publish their products on the platform, add the NATURCODE's QR tag to their products and the customer can look for them on the platform.

FRUITS AND VEGETABLES

TURNOVER OF THE FOOD INDUSTRY: PROCESSING AND PRESERVING OF FRUIT AND VEGETABLES (2020)

- 435,437,000 € (2017)
- 504,684,000 € (2019)

PERCENTAGE OF ORGANICALLY FARMED AREA OF THE TOTAL AREA OF PRODUCTION 13,5% (2019)

- **OUTDOOR CULTIVATION AREA (2020):**
• 19,861 HECTARES
- **GREENHOUSE AREA 386 HECTARES.**

DAIRY

MANUFACTURE OF DAIRY PRODUCTS (2020)

- 2,23,102,000 € (2017)
- 2,299,744,000 € (2019)

MILK PRODUCTION IN 2019: 2,305 MIL. LITERS

- **BUTTER PRODUCTION 51 MIL. KG**
- **CHEESE 84 MIL. KG**

MILK IS MAINLY SOLD TO DAIRIES, WITH ABOUT 4% OF DAIRY FARMS SELLING DIRECTLY TO CONSUMERS (2020).

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

SELF-PICKING

Self-picking is very valuable model for berry farmers to sell their products. Self-picking is cheaper than buying ready-picked products from the farm or stores as well as higher quality.

Farmer's market sales is an important channel for individual companies, part of the local culture and local food culture.

The local food collectives (incl. REKO) offers consumers a way of ordering products directly from the producer, without the need for middlemen. The REKO collectives operate via Facebook as closed groups in which orders and deliveries are agreed on.

DIRECT SALES

Milk is mainly sold to dairies, with about 4% of dairy farms selling directly to consumers. Some small cheese factories sell their products directly for consumers or HoReCa sector.

-FRANCE

-POPULATION: 67,407,241

-1ST INDUSTRIAL SECTOR IN FRANCE

-LARGEST PRODUCER OF THE EU (AGRICULTURE)

FRUITS & VEGETABLES

PRODUCERS IN 2019:

- 30,900 (HORTICULTURE FARMS) • 27,600 (FRUITS FARMIN)
- 21% OF FRENCH FARMS ARE SELLING IN SHORT FOOD SUPPLY CHAIN.
- 2,44 MILLION TONNES OF FRESH FRUIT PER YEAR; 5,3 MILLION TONS OF FRESH VEGETABLES/YEAR.
- THE WHOLE PRODUCTION IS ESTIMATED TO BE 44,7 BILLION WORTH IN SALES REVENUE AND 14,3% COME FROM FRUITS AND VEGETABLE PRODUCTION.
- 2019: 4TH BIGGEST PRODUCER OF FRUITS IN EU
- 2018: 3RD BIGGEST PRODUCER OF VEGETABLES IN EU

CEREALS

- 300,000 FARMS OF CEREALS CROPS (2019)
- STATISTICS CONCERNING THE NUMBER OF SHORT FOOD SUPPLY CHAIN FOR CEREALS AREN'T AVAILABLE FOR THE MOMENT.
- 66 MILLION TONNES OF CEREALS PRODUCED. (2019)
- CEREAL PRODUCTION MAKES UP FOR 24,2% OF THE SALES REVENUE OF THE AGRICULTURAL SECTOR.
- FRANCE IS THE BIGGEST PRODUCER OF CEREALS IN THE EU, THE 3RD PRODUCER IN THE WORLD BEHIND CHINA AND THE USA.

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

OPEN-AIR MARKETS

Open-air markets are the traditional type of Short Food Supply Chain in France.

- Historical marketplaces, mainly located in the heart of cities, a showcase of a great range of products, well accessible for consumers, pre-existing infrastructures...
- A stable marketplace that facilitates the exchange between the consumer and the producer.
- It's a mature, well-established model that requires a few subtle changes (logistics, price for the rent of a marketplace, timeslot accessibility for families) in order to stimulate more effectively the Short Food Supply Chains.

DIRECT SALES ON FARMS

Direct sales on farms, helped by digital platforms that identify the closest farms to the consumer.

- Easier for producers as they can sell directly where they produce goods, empowerment of producers, the consumer feels more engaged as it provides a better understanding of the origins of the product.
- The key value is the absence of an intermediary.
- A mature model that struggled with the geographical distance between the producer and the consumer but improved thanks to digital platforms making connexions.

FRUITS & VEGETABLES

- **68,811** (HOLDINGS 2016)
- **1,061,226 TONNES**
(FRUIT PRODUCTION VOLUME 2018)
- **201,600 TONNES** (VEGETABLE PRODUCTION 2018)
- **€ 1,094,9 MILLION** (INCOME 2018)
- **46%** (SHARE IN AGRICULTURAL OUTPUT OF THE REGION 2018)

SHEEP SECTOR

- **4,798** (HOLDINGS 2016)
- **123,784 TONNES**
(SHEEP MILK PRODUCTION VOLUME 2018)
- **€ 34,63 MILLION** (INCOME 2018)
- **7%** (SHARE IN ANIMAL OUTPUT OF THE REGION 2018)

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

OPEN-AIR ORGANIC FARMERS MARKET

- Consumer purchases a product directly from the local producer or wholesaler on a face-to-face basis.
- Based on the traditional and well-established model of open-air markets.
- Contributing to and satisfying the consumers quest for healthy and safe products at fair prices.
- Establishing trust regarding the quality of the products offered.
- A collective, bottom-up, endogenous process of initiating and implementing change in food systems (conventional versus organic).

SOCIAL CONSUMER COOPERATIVE

- Products are produced and retailed in the specific region of production.
- Products mainly come from local areas of proximity, so that closer relationship with the producers is maintained and transport costs are minimised.
- Any interested individual can be member of the cooperative by paying a subscription fee.
- Members participate in the selection of the type and quality of products to be sold and the negotiations about the prices.
- Honesty and trust are created by the social character of the model.

-IRELAND

-POPULATION: **4,977,400**

-AGRI-FOOD AND TOURISM ARE CRITICAL TO RURAL

ECONOMIES IN IRELAND AND BETWEEN THEM EMPLOY IN

2017 IS **363,000 (18%)** OF THE WORKFORCE

BEEF

- **78,300** SPECIALIST BEEF CATTLE FARMS
- TOTAL BEEF PRODUCTION: **520,000** TONNES
- EXPORTATIONS: **470,000** TONNES
- **5TH LARGEST NET** EXPORTER OF BEEF IN THE WORLD
- BEEF WORTH ALMOST **€2.5 BILLION** WAS EXPORTED TO AROUND 70 COUNTRIES IN 2018
- IRISH BEEF PRODUCTION IS PREDOMINATELY A GRASS-BASED SYSTEM, WITH **617 THOUSAND TONNES** PRODUCED IN 2017.

HORTICULTURE

- IRELAND'S HORTICULTURE SECTOR HAD A FARM GATE VALUE OF **€477 MILLION** (2019)
- **4TH HIGHEST** SECTOR IN TERMS OF GROSS AGRICULTURAL COMMODITY OUTPUT VALUE
- MUSHROOMS ACCOUNTED FOR **€119.2M** WITH POTATOES **€111M**, FIELD VEGETABLES **€77.8M**, PROTECTED CROPS **€91.5M** AND OUTDOOR FRUIT **€10.7M**
- THE MUSHROOM INDUSTRY IS THE LARGEST HORTICULTURAL SECTOR IN IRELAND WITH A FARM GATE VALUE OF **€119 MILLION**
- IN 2019 THERE WERE 34 MUSHROOM GROWERS PRODUCING OVER **68,000 TONNES**. THE SECTOR EMPLOYS APPROX. 3,500 PEOPLE.

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

NEIGHBOURFOODS

• Through this website, a consumer can find their local market on the markets page and choose from a wide range of local produce including fruit and veg, bread, pastries, cheese, meats, beers and many more. Purchases are made online. Each week consumers collect their order at a local venue. At the collection, all items are packed and ready to be collected. All of the products listed in a NeighbourFood market are grown or produced by local farmers or artisan producers.

The sale of any large-scale commercially grown vegetables, non-organic imported fruit or vegetables, genetically modified products, intensively reared meat, imported fish or battery eggs are not permitted to be sold at a NeighbourFood market.

SPECIALISED RETAIL SHOP

• The Little Cheese Shop is a small retail shop that sells mostly local cheese but also a few high-quality cheeses from overseas. The cheese is purchased directly from the producer. The company has one local shop and an online shop. Product range is a minimum of 90% Irish but is generally at around 95%. The imported produce is top of the range foreign produce (for example a cheese shop must sell parmesan, so they import the best parmesan cheese).

Good quality cheeses are sold with expert advice and knowledge on the products from the retailer. The shop supports local farmers.

To be a direct link - they offer a link for new products to get into the market. Where the producers can't be there in person, they have a spokesperson for them.

-9,994,006
(POPULATION 2021)

-€30,035 MILLION
(FOOD INDUSTRY)

-€61,6 BILLION
(AGRICULTURE, FORESTRY, AND FISHERIES PRODUCTION)

FRUITS & VEGETABLES

- 864,860 HECTARES (2020)
- 30,146,182 QUINTALS (PRODUCTION 2020)
- 27 PRODUCTS WITH GEOGRAPHICAL INDICATION
- 40 (PRODUCER ORGANIZATIONS 2020)
- 40,000 (EMPLOYEES IN VEGETABLES PRODUCTION 2020)
- 15,000 (FRUIT FARMS 2020)

BEEF SECTOR

- €430 MILLION PER YEAR
- 282,000 (ANIMALS REGISTERED IN THE HERD BOOK 2019)
- 8,000 BREEDING FARMS
- COALVI CONSORTIUM BRINGS TOGETHER MORE THAN 1,500 FARMS
- PRODUCER - BUTCHERS - CONSUMER (SHORT SUPPLY CHAIN)

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

FARMERS' MARKETS

The model allows producers to sell their products directly to consumers in physical spaces dedicated to them. Generally, in Farmers' Markets, there are several stalls, each of which is occupied by a farmer that offers its products. In the Farmer's Market, all foodstuffs are sold, from fruit and vegetables to meat, from wine to oil, from fish to processed products.

The reasons that most drive consumers to get supplies are the high quality of the products, the direct contact with the producers, thus having the opportunity to learn about their stories and their production techniques, and the possibility of supporting the local agricultural economy.

ALLIANCE AMONG OPERATORS AND COALVI CONSORTIUM

The model is based on the specificity of products and services offer to customers. It is a kind of faith agreement between sellers and customers. On the one side, the key points are quality, local origin, and service; on the other side, the key elements are continuity/fidelity in the purchases and willingness to pay a high price differential.

Relations with consumers are managed through personal contacts, that is the leverage point of this model. It is a personal and social relationship, based on trust.

-NETHERLANDS

-POPULATION: **17,3 MILLION**

-THE DUTCH AGRICULTURAL SECTOR EXPORTS AROUND
€ 65 BILLION OF AGRICULTURAL PRODUCE ANNUALLY.

HORTICULTURE

-2069 (PRODUCERS)

-TOTAL PRODUCTION VALUE SHORT FOOD
SUPPLY CHAIN: **€ 2691 MILLION**

-SHARE IN TOTAL PLANT-BASED AGRICULTURAL
PRODUCTION: **18,9%**

DAIRY

-1146 (PRODUCERS)

-TOTAL PRODUCTION VALUE SHORT FOOD
SUPPLY CHAIN: **€ 196 MILLION**

-SHARE IN TOTAL ANIMAL-BASED
AGRICULTURAL PRODUCTION: **1,8%**

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

DIRECT SALES - RECHTSTREEK

Rechtstreek provides an online platform where consumers can order local agri-food products. After the orders have been collected, local producers are informed, and the food products are picked up and transported to the distribution centres from Rechtstreek. From there the products are sent to regional pick-up points where consumers can collect their orders.

Key elements: online orders by consumers, assortment of fresh food products (large variety of products, from meat and dairy to fresh fruits and vegetables to bakery products and snacks), distribution and logistics coordinated by Rechtstreek, pick-up points in neighbourhoods where orders are placed, deliveries / pick-up by consumers twice per week.

STREECKGENOTEN

Streeckgenoten is a quality label that identifies local and specialty food products from local producers. The labelled products are sold in one of the main Dutch supermarket chains (Albert Heijn) and hence has a wide coverage throughout the Netherlands.

Local products sold in supermarkets allows consumers to buy local while doing one-stop shopping for their household. The success of the model is due to the potential for scaling and efficient logistics and distribution through supermarkets.

THE FOOD CLUSTER'S DIRECT AND INDIRECT CONTRIBUTION TO INCOME GENERATION WAS **€16 BILLION EUR** IN 2019, CORRESPONDING TO **5.2 % OF GDP**

PIGS

THE PIG POPULATION IS **13 MILLION**. IN 2016, WE EXPORTED PORK FOR ALMOST 4 BILLION EUR.

THE PRODUCTION OF PIGS GIVES A CONTRIBUTION TO GDP IN THE REGION OF **€2,5 BILLION**.

CEREALS

APPROX. 1400 HECTARES ARE USED FOR GRAIN PRODUCTION AND 9.6 MILLION TONNES ARE HARVESTED PER YEAR.

USUALLY MORE THAN 70 % IS USED FOR FEED AND A FURTHER 15-20 % GOES TO EXPORT. THE REST IS DISTRIBUTED ON SEEDS, FLOUR, AND GROATS AS WELL AS FOR INDUSTRIAL CONSUMPTION (INCLUDING BEER). DENMARK IS TYPICALLY A NET EXPORTER OF GRAIN.

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

FARM SHOPS

Farm shops are spread all over rural areas of Denmark. They sell produce from the farm – maybe supplemented with goods from the surrounding farms.

The farm shop taps into the consumers desire for authentic, fresh, healthy and local products. You can talk to the farmer and see the production. It gives a sense of security to know where, how and by whom the goods are produced.

Many farm shops combine the shop with experience-based initiatives such as a tour of the farm, courses in preparing the ingredients, pick-your-own events, etc. There are also some of the farms that combine the shop with a café or restaurant. Several have also combined with a web shop.

FOOD COMMUNITIES

Food Communities is a fairly new and innovative approach to SFSC. They buy (often organic) products directly from local producers, delivered to the members of the food community.

The food communities are run by volunteers, and all members put volunteer hours into the operation and development of the food community. The members of a food community are therefore not just members, they are also co-owners and employees. In return for members' contributions to the food community, they can purchase products through the food community.

They establish a close relationship and collaboration with the farmers.

CEREALS

PRODUCTION 23,000 TONNES
29.8% OF AGRICULTURAL
0,6% OF PRODUCTION VALUE IN EU.
MAINLY - WHEAT AND SPELT AND
BARLEY.

DAIRY PRODUCTS

MILK - PRODUCTION 790,000 TONNES
CHEESE- PRODUCTION 51,000 TONNES
22.2% OF AGRICULTURAL NATIONAL VALUE
0.4% OF PRODUCTION VALUE IN EU

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

FARMERS' MARKETS

They provide additional food supplies apart from everyday shopping in retail chains or other shops.

In big cities, markets operate every day, in small settlements farmers' markets are for example, once in two weeks.

This is the most popular and go-to business model for every small farmer and producer.

Farmers' markets are often combined with cultural events and provides much-needed face-to-face communication between customers and producers.

ONLINE DISTRIBUTION

Online distribution directly to customers is not a typical model for small farmers and producers only. Lately, large food producers of the agricultural industry have also established e-shops providing delivery of their products directly from factories.

The model is relatively new and is intensively growing as food e-shopping is gaining traction induced by the COVID-19 crisis.

The model caters to the needs of urban residents as it allows them to get fresh produce without investing too much time by physically visiting farmers' markets or shops. Also, it is easy to make baskets with a range of products or choose already assembled baskets thus cutting downtime even more.

-LITHUANIA -POPULATION: 2,793,694

FARMLAND COMPRISES 60%, AGRICULTURE IS CHARACTERIZED BY ONGOING CHANGE IN FARM STRUCTURE WITH A 25% INCREASE IN THE AVERAGE FARM SIZE SINCE 2005 AND AVERAGE 4.5% ANNUAL GROWTH IN THE VALUE OF PRODUCTION/HOLDING.

GROSS VALUE ADDED IN 2020: **€1,503 MIL**

CEREALS

PRODUCTION 101,000 TONNES
31.3% OF TOTAL PRODUCTION
1.5% OF PRODUCTION VALUE IN EU.
MAINLY - WHEAT AND SPELT.

FRUITS AND VEGETABLES

PRODUCTION 97,000 TONNES
3.6% OF THE TOTAL OF PRODUCTION
0,1% OF PRODUCTION VALUE IN EU.

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

GOURMET MARKETPLACE

Gourmet marketplaces are gathering representatives from Lithuanian farms and traders of the world's gourmet products under one roof. The market is composed by stores and world kitchens. It links food products and restaurants with consumers, offering a convenient place to buy straight from the farm at a convenient time.

In terms of food products, buyers can purchase fresh n vegetables, dairy products, cheeses, the highest quality of various meat and its products, fish and seafood, grocery products, nuts and dried fruits, warm bread, gourmet products from all over the world, confectionery and beverages.

For culinary experience-oriented customers, the market offers a variety of snack bars and restaurants serving different food - from the freshest pastries, pies and other delicacies to burgers and grill dishes, among others. Additionally, food marketplaces are serving as a way of revitalization / reconstruction of old - often historic - buildings.

MOBILE FARMERS MARKET

Mobile farmer markets are mobile and temporary marketplaces operating in various cities of Lithuania, offering traditional Lithuanian food directly to customers and serving different city districts on different days of the week.

Those markets are mostly located near to supermarkets or public administration buildings and are present in the biggest cities, such as Vilnius, Kaunas, Klaipeda and Šiauliuose. In this business model, the local farms benefit from direct sales to cities/communities that would otherwise lack access to their products.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Programme under Grant Agreement N° 101000788.

www.agrobridges.eu

@agrobridges_EU

agroBRIDGES H2020 Project

DATA THAT CAN SHOW THE IMPORTANCE OF AGRICULTURE/FOOD SECTOR IN THE REGION **51.2%** IS RURAL AND AGRICULTURE IS ONE OF THE PROMINENT POLISH SECTORS, PRODUCING **15.4 MILLION HA** A VARIETY OF AGRICULTURAL, HORTICULTURAL, AND ANIMAL ORIGIN PRODUCTS

GROSS VALUE ADDED IN 2020: **€11,045 MILLION**

CEREALS

PRODUCTION 1,115,000 TONNES
14,7% OF PRODUCTION VALUE
7,8% OF PRODUCTION VALUE IN THE EU MAINLY WHEAT AND SPELT

FRUITS AND VEGETABLES

PRODUCTION 141,000 TONNES
31,3% OF AGRICULTURAL NATIONAL VALUE
LARGEST (25%) PRODUCER OF APPLES IN EU REACHING 3.9 MILLION TONES

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

DIRECTLY FROM THE FARM

Customers can buy fresh products directly from the farmer. It is the best solution for those who want to know the exact origin of food. They can see the farm, and meet the farmer.

It works both, for a farm located close to (or in) town and also for some distance. There are informal groups to buy and to deliver from the farm once a week or fortnight.

Customers also have the opportunity to meet agricultural producers face to face. They can also take part in tasting products and testing new ones - introduced to the market.

SPECIALISED INTERNET PLATFORM AS A MARKETPLACE

The business model is based on the use of ICT for direct sales. Specially designed websites and social media are used for this. The business model is based on the assumption of minimizing the costs of reaching the target customer with the offer.

Also in this marketing model, the aspects of the freshness of products and their "Polish" origin are emphasized. The slogan "local producer" is a keyword in building the recognition of a commercial offer.

The use of social media is one of the optimal solutions for those who want to know exactly where the food comes from. This solution is true both for farms located close to (or in) the city, as well as for some distant ones, however, it requires greater integration of producers and building common brands.

FRUITS & VEGETABLES

KEREVITAŞ IS ONE OF TURKEY'S LEADING FOOD MANUFACTURERS. IT IS AMONG THE LARGEST PRODUCERS OF FROZEN FOOD, CANNED FISH AND CANNED VEGETABLES. IT IS THE LEADER OF THE FROZEN FOOD INDUSTRY WITH ITS SUPERFRESH BRAND. KEREVITAŞ IS ALSO A PIONEER IN EXPORTS WITH ITS SUPERFRESH BRAND.

THE TOTAL NUMBER OF CONTRACTED FARMERS IS 500 PEOPLE.

- PRODUCTION: 137,000 TONS
- POTATO: 75,000 TONS
- CORN: 38,000 TONS
- PEAS: 4500 TONS
- SPINACH: 3,000 TONS
- GREEN BEANS: 1584 TONS
- ONION: 4,300 TONS
- CARROTS: 1,700 TONS

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

TYPICAL SHORT FOOD SUPPLY CHAIN MODEL FOR THIS BR EX1

Eskitadinda.com, which started its operations in January 2017, is a platform that offers the opportunity to sell organic agricultural products directly from the producer to the consumer.

The aim of Eski Tadinda is to plant without using chemicals and artificial fertilizers and to prepare products without using any additives such as preservatives, flavorings, shelf life extenders, artificial sweeteners.

For this purpose, agricultural practices of 1920-30s were examined and these practices are applied again in today's conditions. While preparing the product, these methods are used in the production process, just as the product was prepared without using additives in the past.

It carries out all stages of planting, harvesting, preparation and packaging of agricultural products in their old taste. On the other hand, it offers the opportunity to sell the products over the internet so that they can be reached from every region.

CEREALS

GÖKNUR GIDA IS TURKEY'S LARGEST FRUIT AND VEGETABLE CONCENTRATE COMPANY. WITH ITS PRODUCTION FACILITIES IN NİĞDE, MERZİN, ADANA AND DİNAR, IT ASSUMES THE ROLE OF RAW MATERIAL SUPPLIER TO THE GIANT COMPANIES OF THE SECTOR.

- DAILY FRUIT PROCESSING CAPACITY: 7.200 TONS

- A WIDE RANGE OF WELL-SELECTED: APPLES, PEARS, CARROTS, QUINCE, POMEGRANATES, SOUR CHERRIES, CHERRIES, GRAPES, STRAWBERRIES, MULBERRIES, BLACKBERRIES, LEMONS, ORANGES, TANGERINES, GRAPES, FIGS, PEACHES, APRICOTS, PLUMS AND TOMATOES.

- PRODUCTION OF CLEAR AND CLOUDY FRUIT JUICE CONCENTRATE, FRUIT PUREE, PUREE CONCENTRATE, FRUIT JUICE AND FROZEN FRUIT BY PROCESSING CONVENTIONAL FRUITS AND VEGETABLES.

TYPICAL SHORT FOOD SUPPLY CHAIN MODEL FOR THIS BR EX2

100% Ecological Markets, which started to be established with the cooperation of the Wheat Association and Şişli Municipality in 2006 in Şişli, Feriköy, with 45 stalls and 25 producers, has brought the certified products of approximately 900 fresh fruit and vegetable producers to its buyers until today.

Providing service to an average of 5 thousand households per week only in İstanbul, 100% Ecological Markets continue to be the address of healthy and reliable shopping for 14 years. Within the framework of the applications made in 2019, 24 organic agricultural producers had the chance to deliver their products to their customers by becoming stall holders in 100% Ecological Markets in İstanbul.

The evaluations made in the fall of 2019 by the market commissions, which pay attention to the increase of the producers selling only their own products in the markets, have been concluded. In this context, with the new producers participating in 2020, 100% Ecological Markets have become a more fertile and colorful sharing space.

SEKITE MUS

TWITTER
@agrobridges_EU
#agroBRIDGES

WWW.AGROBRIDGES.EU

LinkedIn
agroBRIDGES H2020
Project

Projektas finansuojamas pagal ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“, dotacijos sutarties Nr. 101000788.

